

PROYECTO DOCENTE DE URBANISTICA

JOSE MARIA ORDEIG CORSINI

INDICE

INDICE

INDICE	2
Indice	3
LA IDENTIDAD DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA: HACIA UNA DEFINICION DE LA MISION DE LA ARQUITECTURA EN EL URBANISMO	4
Introduccion	5
Panorama europeo de la enseñanza del Urbanismo	8
Epistemología y objeto de la Urbanística	19
El Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura	37
LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN LAS ESCUELAS	49
Presupuestos docentes y contenidos generales	50
Organización de la docencia	55
Programa de Urbanística I	58
Programa de Urbanística II.	63
Programa de Urbanística III.	69
Programa de Urbanística IV.	75

**LA IDENTIDAD DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO EN LA ESCUELA
DE ARQUITECTURA: HACIA UNA DEFINICION DE LA MISION DE LA
ARQUITECTURA EN EL URBANISMO**

INTRODUCCION

JUSTIFICACIÓN GENERAL: URBANISMO Y ARQUITECTURA

La presente Memoria daba respuesta al Proyecto Docente que se requería para el Concurso Público de provisión de una plaza docente como Profesor Titular de Universidad de Valencia. Me ha parecido oportuno, dada la actualidad de estos planteamientos, acompañar la documentación general con el enfoque personal de la enseñanza del Urbanismo, porque se basa en la reflexión que he realizado en los últimos años y afecta a la visión de todo el Departamento en su quehacer docente dentro de la Escuela de Arquitectura y en su tarea de investigación.

La filosofía general de la Docencia que se expresa en estas páginas responde a un todo más genérico, que es el entendimiento del Urbanismo. Sin embargo, aunque no es sencillo sintetizar los elementos y variables que se dan cita en tal disciplina, es preciso realizarlo, al menos como hipótesis, si no se desea quedarse en una concepción tan genérica que llevaría a confundir la especificidad de los saberes. Se trata, por tanto, de identificar el contenido y objeto propio de la disciplina urbanística. Tales contenidos se sitúan en una Escuela de Arquitectura. Por eso, llegar a calibrar la manera como la Arquitectura se articula con el Urbanismo, definir sus coincidencias y sus esferas propias disciplinares se presenta como imprescindible en la tarea de preparar un programa docente como el que se pide. Se trata de reconducir las cuestiones propias de la Arquitectura hacia las tareas urbanísticas, procurando no derivar hacia planteamientos que exceden esa preparación, ni tampoco concentrarse en aspectos tan parciales que no tengan una referencia, al menos general, a la tarea de conjunto. Evidentemente los arquitectos pueden obtener una experiencia y preparación suficientes como para hacer frente a cuestiones interdisciplinares; pero nos referimos a su preparación como arquitectos, es decir, lo que la arquitectura en sí puede aportar.

Por otra parte, la titulación de Arquitecto sigue siendo hoy, en España, una titulación que otorga unos derechos iguales, independientemente de la llamada "especialidad"; por ello, la capacitación genérica debe corresponder a las exigencias que

la profesión determina. En este sentido la carrera está sobrecargada y no es fácil impartir unos conocimientos profundos sobre el Planeamiento con su carga interdisciplinar inherente. Además, el diseño de la carrera en cinco años aconseja precisamente centrarse en la materia, tal y como se está subrayando. Sin embargo, esos otros estudios complementarios y de tipo interdisciplinar podrían ser absorbidos en unos estudios de tercer ciclo, que se presentan, en los ámbitos universitarios a nivel mundial, como algo no sólo normal sino cada vez más natural e imprescindible.

Consecuentemente se defenderá que, dentro de la carrera, el contenido del área urbanística debe centrarse especialmente en los aspectos más cercanos a la Arquitectura. Los aspectos de otra índole podrían corresponder a estudios de tercer grado, que contendrían bien vertientes complementarias (Derecho administrativo, Sociología, Economía, Mercado de suelo, etc.), o bien vertientes que podríamos situar entre lo disciplinar y lo arquitectónico (Estructuras Territoriales, Sistema de ciudades, Instrumentos de actuación y de gestión, Cartografía, etc). Pero, además, ese centramiento del Urbanismo en los aspectos arquitectónicos no sólo no queda lejos de la Urbanística, sino que parece incidir en lo propio de este saber. Con otras palabras, la misión de la Arquitectura en el Urbanismo apunta a lo más específico de la ciencia urbana.

ESQUEMA DE LA MEMORIA

Para encontrar respuesta a la relación entre la Arquitectura y el Urbanismo es preciso partir, en primer lugar, de la experiencia habida en la enseñanza, al menos a nivel europeo. Por ello la Memoria comienza con estudios comparados docentes, mediante una muestra referencial de los diversos tipos de enseñanza en esta disciplina, tanto en escuelas de Arquitectura como de Planeamiento. Sin embargo, estos estudios empíricos no llegarían a definir la misión del Urbanismo y de la Arquitectura. De hecho y cuando nos enfrentáramos a la necesidad de escoger, por falta de tiempo, parte de los contenidos que de modo completo nos ofrece la experiencia ajena, deberíamos encontrar la razón que explicara tal elección; y esa razón, para ser válida, requeriría saber

positivamente qué es el Urbanismo o, al menos, qué idea tenemos de él. Es preciso, por tanto, una reflexión teórica sobre tal saber.

Por eso, en segundo lugar, se intenta encontrar una respuesta a tal cuestión partiendo del estudio del Urbanismo como saber, que establecería los fundamentos de una ciencia sobre la ciudad y el territorio. Tal fundamentación debería, no obstante, evitar exclusivismos en la validez de conceptos sobre la ciudad, puesto que ésta depende directamente del pensamiento sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, etc., es decir sobre unos referentes antropológicos, sociológicos y ecológicos, a los que el Urbanismo como disciplina debe atender, pero que deben ser explicados, en profundidad, por otras ciencias. Además, tales referentes externos no tienen tampoco una sistematización categórica y universalmente aceptada.

En tercer lugar será preciso reflexionar sobre los contenidos propios de la disciplina urbanística en las escuelas de Arquitectura. Y, aunque en este punto, puede encontrarse variaciones sustanciales entre los diversos departamentos, se ha optado por establecer una hipótesis que no desea ser exclusivista, pero que lógicamente debe estar fundamentada en cuanto a su validez. Enlazado a la justificación que fundamenta lo dicho, se explica, después, la organización del Departamento (en cuanto departamento centrado en la carrera de Arquitectura), donde también se ofrece una visión global de los programas docentes, así como la instrumentación para llevar a cabo su enseñanza.

Por último se expone, como consecuencia, los programas desarrollados de Urbanística I. Se presenta un pensamiento de fondo del Programa Docente, en el que se justifica la aparición de las materias que forman el contenido principal del curso. Posteriormente se desarrolla la organización de la docencia en sus aspectos materiales. Y, por último, se concreta y desarrolla el programa con la bibliografía correspondiente, así como las posibles prácticas y trabajos que pueden tener lugar.

PANORAMA EUROPEO DE LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO

La revisión de la experiencia de la docencia del Urbanismo comenzó en España hace algunos años dando lugar a documentos de gran interés. De modo periódico se han venido realizando esos tipos de estudios con mayor o menor grado de repercusión en el debate general sobre la enseñanza de estas materias. No se pretende ahora hacer un resumen exhaustivo de todos ellos, sino destacar los aspectos que plantean con mayor radicalidad la relación del Urbanismo con la Arquitectura o, dicho con otras palabras, resaltar los aspectos específicos más fundamentales que repercuten normalmente en los contenidos de los programas docentes.

Al hilo de este repaso se puede apreciar cómo, a pesar de reconocer la necesidad de la interdisciplinariedad de la disciplina urbanística, las escuelas de Arquitectura no han entrado plenamente en el enfoque que parece lógico debería haberse derivado de una visión semejante. Antes bien, se ha continuado con un enfoque que centra el quehacer urbano especialmente en la materialización de la ciudad. Bien es verdad que una de las causas de esta continuidad de enfoque estriba en que en las escuelas de Arquitectura no se ha dedicado más tiempo a la disciplina urbanística, pero es que, además, los temas de Urbanismo de escala demasiado amplia superan a la preparación propia del arquitecto. Veamos sólo cuatro de los estudios realizados que, por su repercusión y contenidos, merecen la pena revisar. Los dos primeros son dos estudios españoles de fecha 1974 y 1985 respectivamente, mientras que los otros dos son uno más español y otro europeo, realizados aproximadamente diez años después del último anterior. De este modo podemos observar la cadencia de diez en diez años respecto de sus conclusiones.

LOS ESTUDIOS DE SOLÁ MORALES Y RODRÍGUEZ BACHILLER: LA INTERDISCIPLINARIDAD

El primer estudio destacable realizado en España fue el de la E. T. S. A. B., dirigido por Manuel De Solá Morales, en el que se analizaron los enfoques de la enseñanza del Urbanismo en distintas áreas culturales como eran los países

anglosajones, los latinoamericanos y los europeos. Fue un estudio fundamentalmente descriptivo sobre los modelos de enseñanza que se habían producido, pero en su conclusión se recogía una historia de las teorías urbanísticas producidas en nuestro país, en los últimos cincuenta años, de gran interés.

El estudio describía la situación de la figura de los “planners” anglosajones (Gran Bretaña y Estados Unidos especialmente), ya consagrados y reconocidos como profesionales del Urbanismo en sus áreas culturales, al paso que en parte de Europa (centroeuropa) la situación parecía que estaba pasando de una enseñanza del Urbanismo impartida en las escuelas de Arquitectura e Ingeniería a algunas instituciones que se especializaban en Urbanismo, donde se aproximaban al modelo de los “planners”: carácter interdisciplinar y generalista donde cabían especializaciones en diversos aspectos de la ordenación del territorio como el management, la sociología, el derecho, la psicología, etc. En los países latinoamericanos, en cambio, la enseñanza del Urbanismo descansaba todavía en las Escuelas de Arquitectura, con estudios complementarios no universitarios que colaboraban en la especialización hacia el Urbanismo. Sin embargo, la mentalidad de los “planners” que llevaba consigo la tendencia hacia lo interdisciplinar, irrumpió en España hacia los años cincuenta para pasar, al principio de los sesenta, a que se reconociera su necesidad casi absoluta. Pero este reconocimiento no produjo estudios universitarios especializados, sino que se asumió dentro de las propias escuelas, a excepción de la interesante labor del I. E. A. L. El estudio de Solá Morales terminaba en el aspecto sugerente de la necesidad de sistematizar la figura del urbanista, fuera o no exactamente igual que la de los “planners”.

El siguiente estudio destacable fue el realizado por Rodríguez Bachiller en 1985 para el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que llevaba por título " La Enseñanza del Urbanismo: una tradición ininterrumpida". En él se hacía una investigación empírica sobre la situación de la enseñanza del Urbanismo en distintos países europeos y en Estados Unidos. Aunque también es un estudio descriptivo, contenía una voluntad valorativa para extraer conclusiones respecto del futuro y, sobre todo, pretendía aportar un análisis de otros aspectos relacionados con la enseñanza del Urbanismo, distintos a los contenidos básicos que el estudio de Barcelona había considerado.

Efectivamente, el trabajo planteaba diferentes dimensiones del significado de la enseñanza urbanística que experimentalmente se habían detectado y, dentro de ellas, los enfoques en cada país. La primera dimensión correspondía a la concepción, en los diversos ámbitos culturales, de la disciplina y del técnico en sí (dimensión llamada “ideología profesional”). La segunda analizaba el reconocimiento de los estudios en el que se movía el profesional (llamada “contexto social”). La tercera se centraba en la organización de los estudios en cuanto a su relación con el proceso de formación de los estudiantes (llamada “organización”). La cuarta analizaba la organización de los programas en sí mismos considerados (llamada “recursos”). Y la quinta estudiaba el contenido propio de las carreras posibles. Junto a este trabajo descriptivo se pasaba a un análisis de los Modelos de enseñanza, para terminar en una visión valorativa de la transición de esos Modelos.

La visión valorativa desarrollaba una mirada histórica de la enseñanza del Urbanismo en España que interesa especialmente apuntar. El comienzo de la enseñanza del Urbanismo propiamente dicho supuso pasar de los planes intuitivos anteriores, basados más bien en un diseño directo, a un proceso de mayor racionalización, dado especialmente por criterios provenientes de otras disciplinas; las metodologías comenzaron a ser más complejas e intentaban una mayor seguridad en la actuación; eran los años cincuenta. La segunda época (finales de los años sesenta) significó el paso de los planes racionales a las políticas urbanas: la interdisciplinariedad asumida anteriormente cuestionó la metodología con la que se operaba, al paso que la crisis fiscal necesitaba unas medidas activas y prácticas estrechamente relacionadas con decisiones administrativas. La tercera época -la actual en aquel momento- estaba dominada por una vuelta al diseño urbano, pero representaba, en el fondo, una necesidad de reforzar las especialidades con las que se acometía la tarea urbanística y, por tanto, una necesidad de definir, si es que lo hubiera, el núcleo de tales estudios de manera que fuera como el denominador común de esa necesaria especialización.

Los resultados de este estudio, en cuanto a ese debate de interdisciplinariedad se refiere, se muestran bastante en continuidad con el anterior. Efectivamente, en España se pasó de un Urbanismo de diseño en las Escuelas de Arquitectura a un Urbanismo más

generalista, interdisciplinar que, como consecuencia de la complejidad que llevaba consigo, provocó una crisis de método, derivando en la necesidad de aportación especializada de los agentes del hecho urbano. Como es natural, dentro de las escuelas de Arquitectura, tal derivación se adhirió a los planteamientos morfologistas que por entonces tuvieron lugar en Europa. La cuestión que se suscita ahora es saber hasta dónde esta postura resulta lógica; lo que lleva consigo preguntarse por lo mismo que este último estudio se preguntaba, a saber, los contenidos posibles de un núcleo común para toda derivación especializada de la disciplina urbanística.

De todos modos el estudio de R. Bachiller anotaba que no existe un modelo de núcleo común puro e importable, sino que la experiencia muestra que es resultado de un grado creciente de diversificación como es entre los niveles de sub y postgrado, entre un urbanismo generalista y una tendencia al diseño y, quizás el más importante, entre la formación de urbanistas prácticos y teóricos¹. De los modelos que hablaba, en el llamado técnico tradicional, que identifica al urbanismo con otra disciplina técnica como Arquitectura, la enseñanza del Urbanismo se infiltra como algo complementario junto a otras ramas como estructuras, construcción, servicios y organización de obras. El modelo Integrado Comprehensivo, típico de Inglaterra, se organiza alrededor de un núcleo que consiste en metodología, medio ambiente y contexto administrativo. Los Modelos en Europa han evolucionado desde lo que es el modelo tradicional hacia el Integrado Comprehensivo en mayor ó menor grado, en un proceso que comienza por el reconocimiento de la complejidad del sistema urbano que conduce a introducir

¹ . En ese estudio, Rodríguez Bachiller señalaba que en las distintas áreas analizadas se había comprobado la existencia de unas enseñanzas que sí tenían un núcleo común para todas las especializaciones y de otras enseñanzas que no lo tenían, en cuyo caso la síntesis de lo aprendido correspondía hacerla al propio alumno. En los casos positivos, el núcleo estaría formado tanto por la existencia de unas asignaturas sintéticas como por un núcleo obligatorio como por la práctica proyectual que serviría de síntesis.; y su contenido descansaría bien en una teoría específica o manera de pensar o bien en una serie de técnicas. Así, por ejemplo, asignaturas sintéticas serían vivienda y transporte, la serie de técnicas descansarían en la identificación con la toma de decisiones, resolución de conflictos, el proceso de planeamiento, cibernética y sistemas de control; o bien en las relaciones públicas, comunicación, animación y movilización

asignaturas optativas en las carreras técnicas, para reclamar posteriormente la enseñanza separada del Urbanismo o la introducción de especializaciones posteriores. Este sería el modelo Bifurcado, que comienza con una base común que se va ramificando.

ESTUDIOS ACTUALES

En la revista “Ciudades” apareció un número dedicado básicamente a analizar la situación actual de la enseñanza de la disciplina en algunos países europeos: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España. Puede servir como marco general para llegar, en el próximo apartado, a un estudio encargado por los Países Bajos a la Universidad de York, cuyo interés reside en el análisis de la carga disciplinar de los contenidos propios de Urbanismo en las carreras de Arquitectura y de Town Planning.

Según la mencionada revista, en Alemania, la Urbanística, después de varias etapas, llegó a ser autónoma, y en los años setenta surgió un apoyo al nacimiento de cursos de grado y de postgrado en Urbanística y Planeamiento. Por tanto, tiene una carrera propia, que se centra en los problemas reales europeos, junto a la consideración del valor del proyecto como clave en la metodología educacional y profesional. La estructura de estudio está dividida en dos partes. La primera, de dos años de duración, imparte asignaturas básicas, con un carácter sistemático. La segunda, de tres años, tiene asignaturas de corte teórico y metodológico y carácter práctico. El plan de estudios, en esta última parte, tiene una serie de materias optativas, siendo la asignatura de proyecto el elemento central.

En Francia, según el análisis realizado por la profesora Spanék, el Urbanismo se imparte en dos tipos de enseñanza. La primera tiene lugar en los llamados *Institutos de Urbanismo*, donde se imparten estudios cortos, pues son maestrías de formación específica complementaria a otras carreras universitarias. La segunda en *Las Escuelas de Arquitectura*, donde se obtiene el diploma tras concluir los dos ciclos que compone la carrera. Sin embargo, también se encuentran otras facultades universitarias como Derecho e Ingeniería donde se incluye la materia de urbanismo como parte de su formación, aunque sea en los últimos cursos de carrera y como opción.

Dentro de las Escuelas de Arquitectura se defiende, sin embargo, la diferencia entre esta disciplina y el Urbanismo, por lo que la elección de asignaturas específicas en una u otra rama se debe hacer en el primer ciclo. El segundo ciclo universitario empieza la formación especializada que se realiza en distintas fases. En ellas la enseñanza del Urbanismo gira en torno a tres grandes ejes. El primero es el de la adquisición de una cultura Urbana, es decir, de los conceptos básicos relacionados con la ciudad, ya sean sus teorías y doctrinas, como su historia, la economía y los aspectos psicológicos perceptivos, que incluyen aspectos territoriales. El segundo se centra en el conocimiento de los elementos de análisis urbano. Y el tercero enfoca la práctica del proyecto Urbano.

En Gran Bretaña, según el estudio hecho por el profesor Ivor Samuels, los dos elementos más originales de la experiencia reciente son el temprano reconocimiento del Planeamiento como campo profesional, y el reciente desarrollo del Urban Design como disciplina autónoma del planeamiento y del proyecto arquitectónico. Según el profesor Samuels el nivel de profesionalización de la actividad urbanística es uno de los elementos que determinan el desarrollo de la educación de la disciplina en Gran Bretaña junto con la importancia del planeamiento como instrumento de política gubernamental.

A principios de los años setenta se desarrolló el Urban Design como una disciplina autónoma, equilibrando la progresiva pérdida de relación del Planning con la Urbanística. Y actualmente el Royal Town Planning Institute reconoce los cursos de Postgrado en Urban Design y la estructura actual de la formación, que tiene lugar también en las escuelas de Arquitectura y de Ingeniería, tanto a nivel de graduación como de postgrado. Actualmente la carrera más común, dentro del Urbanismo, es la licenciatura en Planeamiento, que en Oxford ha sido estructurada en Planning Studies de tres años más el diploma en Planning de un año.

En Italia, la enseñanza del Urbanismo ha sido tradicionalmente impartida en las facultades de Arquitectura e Ingeniería, hasta que comenzaron a aparecer hace poco facultades de Urbanismo, donde se imparte temas de planificación. En las facultades de Ingeniería la nueva organización de los estudios ha introducido como novedad, en cuanto a su formación, la materia del Proyecto Urbano y además confirma y potencia las carreras hacia la Urbanística. En las Facultades de Arquitectura con la colaboración de

las de Ingeniería se obtiene los Diplomas Universitarios que son carreras de estudios universitarios de sólo tres años que ofrecen un amplio abanico de cursos para la formación de técnicos especializados por ejemplo, en el campo urbanístico, el analista de sistemas de información territorial.

La mayoría de las facultades han activado una reforma en las licenciaturas en el año académico 1993-94 relacionadas con temas urbanísticos: curso de Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura de Diseño Industrial, Historia y Conservación del hecho Arquitectónico y por último el de Licenciatura de Planificación Territorial Urbanística y Ambiental. El nuevo plan de estudios está dividido en ciclos: el primer ciclo es de formación básica, el segundo de formación científico profesional y el tercero está más centrado en la práctica.

EL ESTUDIO DE YORK

Los Países Bajos encomendaron al Institute of Advanced Architectural Studies de la Universidad de York un estudio sobre la enseñanza de la Arquitectura y el Town Planning en Europa como estudio comparado para aplicar a su propio país. Sin embargo por la concreción de tal trabajo y su extensión en cuanto al número de facultades o institutos y número de personas consultadas, aparte de las recomendaciones que se derivaban hacia las escuelas holandesas, el estudio tiene un interés especial, puesto que se trataba de analizar las Escuelas de Arquitectura y las de Town Planning, dado que Delft y Eindhoven (los dos politécnicos con esos estudios) tienen las dos ramas íntimamente relacionadas².

Para ello tomaron datos de veintiséis escuelas de Arquitectura y de diecinueve escuelas de Town Planning, mediante sus currículums académicos, que fueron recogidos en un documento anexo junto a otras deliberaciones fruto de reuniones con expertos europeos. De estos datos extrajeron un análisis comparativo, y unas conclusiones y

recomendaciones para el caso holandés, donde se destacaba que los estudiantes holandeses de Arquitectura y Planeamiento llegaban a tener un nivel eficiente de estudio similar al de otros países, siendo el sistema holandés el único que mantenía una estrecha relación entre Arquitectura y Planeamiento y aspectos profesionales complementarios.

En cuanto a la Arquitectura se concluía en que las escuelas holandesas se encontraban bien situadas respecto al resto de las de Europa, aunque debería haber más práctica en Diseño Urbano y quizá mayor extensión del período curricular. En cuanto al Town Planning, aunque las comparaciones eran más difíciles porque el planeamiento es definido de diferentes maneras y enseñado en diferentes niveles, en Holanda se inscribía entre la disciplina del "Planeamiento Espacial" y el "Urbanismo" entendido como diseño. Los cursos de Planeamiento eran muy técnicos y teóricos comparados con otras escuelas y no tenían el tiempo suficiente para otras áreas de estudio complementarias, al paso que el papel del "Diseñador Urbano" debía contener más cursos básicos de planificación.

Sin embargo, como esta memoria intentaba relacionar los contenidos de las escuelas de Town Planning y las escuelas de Arquitectura a nivel europeo, resulta de un elevado interés analizar los datos de los estudios curriculares. No se trata ahora de trasladar los datos del estudio realizado sin más a esta Memoria; para ello remitimos a su publicación. Sino que hemos entresacado, tanto de los datos de las escuelas de Arquitectura como de las de Town Planning, aquellas asignaturas relacionadas con el Urbanismo asignándoles a cada una el porcentaje que tiene de horas de dedicación respecto al total de la carrera (horas o créditos totales de la asignatura en toda la carrera dividido por las horas o créditos totales de la carrera). Como mostrar todas las escuelas de Arquitectura y de Town Planning sería demasiado extenso para esta Memoria, se ha optado por realizar un resumen de estos porcentajes, que consiste en la suma de todos los porcentajes hallados y en el promedio de tales porcentajes (es el cociente entre la

² . WORTHINGTON, John y ORBASLI, Aylin, *Architecture and Town Planning Education in the Netherlands: A European Comparison*, The University of York. Institute of Advanced Architectural Studies, York 1995.

suma de los porcentajes y el número de escuelas que se han contabilizado en cada asignatura).

Se ha resumido todo en un cuadro, donde aparecen las materias que tienen relación con el Urbanismo con totales (en el caso de que estuviera el dato) o sin totales (en el caso de que no apareciera ningún dato)³.

Materias	Arquitectura		Town Planning	
	Suma de porcentajes	Promedio porcentajes	Suma de porcentajes	Promedio porcentajes
Urban design	16,1	3,2	17	6
Urban planning	63,3	4,5	26	5
Urban studies	2	2	2	2
Landscape and garden architect	10	2	12	3
Public spaces	1	1	-	-
Urban interpretation	3	3	2	2
Topography and cartography	3	1	12	12
Town and regional planning	10	2	56	7
Ecology	10	2	14	7
Theory of urban development	7	2	23	11
Architecture and urbanism	3	2	-	-
Planning and the environment	10	5	19	5
Seminars in housing the city	7	2	-	-
Landscape and set desing		-	-	-

³ . Los nombres de las materias que aparecen vienen a coincidir prácticamente con los de las asignaturas que el Estudio de York presentaba. Se ha cambiado ligeramente alguno para poder realizar una mejor comparación.

Rural coservation and contry side	2	2	1	1
Settlement planning	6	6	7	7
Transport Planning		-	4	2
Urban elements and installations	6	2	9	5
Urban models		-	1	1
Urban renewal		-	5	3
Rural planning		-	7	3
Planning analysis		-		-
Planning projects		-	8	8
Planning procedures and practice		-	28	7
European planning study		-	7	3

De los Promedios de porcentajes de los dos cuadros expuestos se desprende que hay algunas materias en los dos tipos de facultades cuyo peso curricular es similar; pero que hay otras materias, significativas en cuanto a su peso curricular y el número de facultades que las imparten, que tienen una notable diferencia entre las Escuelas de Arquitectura y las escuelas de Town Planning. Interesa especialmente analizar estas materias que manifiestan tal diferencia para llegar a una última conclusión. Esas materias y los promedios de porcentajes son los siguientes:

		Arquitect	Town Planning
- Urban Design		3	6
- Topography and Cartography	1	12	
- Town and Regional Planning	2	7	
- Ecology		2	7
- Theory of Urban Development	2	11	
- Transport Planning		-	2

- Urban Renewal	-	3
- Rural Planning	-	3
- Planning Procedures and Practice	-	3

Como se puede comprobar, las diferencias se centran especialmente en asignaturas cuyo contenido tiende a relacionarse con temas territoriales, excepto en el caso del Urban Design. Esto significa que, a nivel experimental como estamos realizando en esta parte de la Memoria, los temas preferentemente territoriales son áreas de conocimiento que se alejan en parte de los contenidos específicos urbanísticos impartidos en las escuelas de Arquitectura. Si la carga interdisciplinar vista anteriormente tenía una difícil repercusión en dichas escuelas, es evidente que el planeamiento territorial excede de esa preparación. Es en las escuelas de Town Planning donde los estudios van más dirigidos a lo interdisciplinar y al territorio.

EPISTEMOLOGIA Y OBJETO DE LA URBANISTICA

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO Y DEL ESTATUTO DE SABER DE LA URBANÍSTICA

Después del análisis empírico de los enfoques disciplinares del Urbanismo en un contexto europeo, procede ahora el estudio teórico del objeto o materia propia del Urbanismo. Y procede especialmente hoy porque, en el intento de situar su disciplina en las Escuelas de Arquitectura, se tiende actualmente a definirlo como un saber cuyo contenido específico se centraría en la relación entre la ciudad física y la ciudad social, dejando entonces que la Arquitectura tuviera la exclusiva de dar forma física y en escala reducida, a la ciudad.

Aparte de que la historia muestra que el Urbanismo ha atendido siempre a la configuración física de la ciudad, como se verá en capítulos posteriores, dejar situada a la Urbanística en una posición tan ambigua como en esa relación significa dejarla en una generalización tan frágil como inoperativa. Si se desea llegar a una postura más comprometida no queda más remedio que plantear con radicalidad su objeto preciso. Pero identificar lo propio de la ciencia urbana obliga a distinguir lo que es propio por su objeto de lo que es propio por su estatuto de saber. Y, en cualquier caso, su diferencia con otras disciplinas. Identificación que requiere un obligado recorrido por terrenos epistemológicos quizá lejanos a las concreciones pedagógicas del Urbanismo.

En cuanto a su objeto, es imprescindible, en el discurso actual sobre la disciplina, la necesidad casi escolástica de distinguir entre el objeto material y el formal. Puesto que el punto de vista o el enfoque con el que se opera (el objeto formal), es el que distingue las ciencias; dicho de otro modo, el aspecto de las cosas consideradas específicamente es el que distingue formalmente los saberes. Es evidente que el objeto material del Urbanismo es la ciudad y el territorio, pero éstos también son objeto de ciencias distintas a la Urbanística, como puede ser la Política, la Geografía humana, etc. Por tanto es necesaria la precisión del punto de vista para identificar el objeto de la ciencia urbana. Ahora bien, ese punto de vista particular de cada ciencia -que asegura su autonomía de método- debe evitar una visión demasiado unilateral y quedar abierta a la

riqueza de la realidad, pudiendo de esa manera reconocer sus límites y, en su caso, utilizar los conocimientos de otros niveles científicos⁴. Pero esto no debe suponer desdibujar las diferencias que existen entre las disciplinas. Lo que nos conduce al estudio de la relación de esta disciplina con otras ciencias.

Por estatuto epistemológico se desea indicar el tipo de saber donde la Urbanística desarrolla su contenido. El Urbanismo se enmarca dentro de los llamados saberes prácticos, que versan sobre lo contingente y particular, en contraposición a los meramente especulativos o teóricos, que versan sobre lo universal y necesario. Lo que no significa que los saberes prácticos no posean un grado de certeza con que todos los saberes operan; se sitúa por eso entre la ciencia teórica y la experiencia, con un cierto grado de necesidad y universalización diferente al de las ciencias propiamente teóricas. Además y dentro de los saberes prácticos, se sitúa dentro de aquéllos que están encaminados a una producción, en contraposición de los que están encaminados a la mera acción, dentro de la distinción aristotélica entre la *póesis* y la *práxis*: entre las primeras se encuentran las actividades técnicas y artísticas, mientras que en las segundas se dan la política y la ética⁵. En el caso de la Urbanística, su saber estaría enmarcado en los *poiéticos*. Ahora bien, hay que añadir que los saberes prácticos están de alguna manera subordinados a las ciencias especulativas, puesto que el punto de partida de la acción humana radica en el conocimiento de las cosas, al menos ontológicamente. Subordinación que, o bien corresponde con una disciplina especulativa propia e inseparable, como la Medicina aplicada responde a la Ciencia Médica, o bien

⁴ . Esto ha sido una de las reivindicaciones justas que ha derivado posteriormente en el intento de centrar la disciplina en la relación sociedad - medio físico comentada. Y es justa porque la diferencia de los objetos formales de cada saber científico no es rígida, ya que las ciencias se relacionan entre sí en la medida en que todas son conocimientos de una misma realidad, compleja y variada, pero también unida y ordenada.

⁵ . Cfr. ARISTOTELES, *Ética a Nicómaco*, VI, 4. Es decir, en las primeras el fin del obrar es la producción de algo exterior al sujeto, mientras que en las segundas el fin del obrar permanece interno en él. En suma, los saberes teóricos se refieren a realidades que no dependen de la actividad humana, los saberes prácticos se refieren a las acciones que dependen del hombre en cuanto que ejerce una elección, y los saberes *poiéticos* a las acciones que dependen del hombre en cuanto posee un arte o capacidad.

corresponde con una disciplina especulativa relativamente ajena, como la Política respecto de la Sociología. Intentar indagar si existe una disciplina especulativa propia o no, significa ineludiblemente indagar en la relación de la Urbanística con otros saberes; y, en cualquier caso, comprobar su posible autonomía.

Como todo saber se requiere que la constitución de los criterios y principios del Urbanismo se realice a partir de la unión de la experiencia y de la racionalidad. Y así el poeta prevé el mal efecto de la repetición de una misma palabra, el pintor sabe cómo preparar un lienzo para un efecto determinado, etc. Pero si las reglas o principios de una ciencia aplicada o saber práctico se constituyen por vía de experiencia, entonces gozan de autonomía respecto de otras disciplinas con las que puede estar relacionada. Indagar entonces la constitución de tales principios resulta imprescindible para asegurar la posible autonomía de la que estamos tratando. Para ello se requiere primero analizar cómo se realiza la acción productiva, y después considerar la elaboración del saber urbanístico en sí. Abrirá perspectivas para definir su relación con otras disciplinas y, por tanto, con la propia Arquitectura, al paso que identificará con mayor claridad su objeto. Para el análisis de la acción productiva es preciso repasar dos conceptos: la dimensión del deber-ser como característica de las acciones humanas y el tipo de racionalidad con que se acomete la acción de la producción.

CRITERIOS QUE OPERAN EN LA ACCIÓN PRODUCTIVA: REGLAS Y NORMAS

El hombre, en sus acciones, está siempre dirigido por una referencia explícita o implícita a un deber-ser, tomado en un sentido genérico. En el caso de la producción, ese deber-ser puede considerarse como el modelo a conseguir que se propone el fabricante. Pero la manera más frecuente de proporcionar instrumentos aptos para aproximarse a ese deber-ser o modelo consiste en establecer un cierto elenco de normas o reglas a seguir en el proceso de tratar de alcanzar el objetivo⁶. Tales prescripciones son siempre aplicadas según un tipo de deducción o inferencia, llamada en este caso “inferencia práctica”: es el razonamiento o cálculo por el que un ser racional descubre

⁶ . Cfr. a este respecto la diferencia que explica Choay en su libro.

los medios más aptos para el logro de un fin señalado previamente; contiene una premisa universal constituida por el fin, una premisa particular constituida por la indicación de los medios y una conclusión que describe la acción a realizar o a evitar⁷. Se trataría de estudiar cómo se producen esas principios en general y luego, en el caso del Urbanismo.

Para ello señalamos la distinción que realiza Agazzi entre los diversos tipos de prescripciones con que el hombre actúa⁸. El establece los siguientes tipos: en primer lugar las naturales, derivables de los principios físicos, a las que llama leyes; en segundo lugar las que dan un resultado en un objeto o en una perfección según su ejecución, a las que llama reglas (sería la fabricación de algo o la ejecución de un arte como la música); y en tercer lugar las que su perfección depende de modelos, a las que llama normas. Se puede decir entonces que la explicación del comportamiento puramente natural puede ser proporcionada recurriendo a las leyes naturales, mientras que el comportamiento de los seres humanos, en cuanto a conductas no meramente fisiológicas, puede explicarse recurriendo a las reglas y a las normas. Es evidente que interesan sólo los dos últimos tipos para la explicación que se pretende y se puede resumir las primeras como las propias de operaciones con un resultado en un objeto fabricado o ejecutado según su perfección, al paso que las segundas se refieren a las acciones puras. Corresponderían más o menos con los criterios de la póiesis en el primer caso y de la práxis en el segundo.

Sin embargo decimos “más o menos”, siguiendo a tal autor, porque no es tan obvia esa separación, máxime cuando se habla de cómo se producen esas mismas reglas. Efectivamente, dentro de la esfera práctica, cabe distinguir entre la práxis y la póiesis, pero interesa ahora centrar la atención en su relación, pues, como dice el autor citado, en una separación demasiado neta entre estos dos tipos de acción se pueden encontrar las

⁷. La inferencia práctica no se reduce, en la realidad, a un solo silogismo, sino a una cadena de silogismos, como se hará notar más adelante.

⁸. Cfr. AGAZZI, Evandro, *El bien, el mal y la ciencia. Las dimensiones éticas de la empresa científico-tecnológica*, De. Tecnos, Madrid 1996.

raíces intelectuales de dos fenómenos culturales acerca de los que se mide hoy su alcance negativo: por un lado, la tendencia a considerar independientes la esfera de la acción pura (moral) y la esfera de la producción (técnica en sentido general); y por otro, la tendencia a reducir la esfera del “deber-ser” al puro plano técnico en sentido estricto, que llevaría, en su extremo, a la exaltación de la razón instrumental a niveles desorbitados. Este fenómeno fue denunciado ya en los años 60 en el seno de dos espacios culturales muy diversos, el pensamiento marxiano no ortodoxo de la Europa occidental y los estudios sociologistas de la ciencia en el ámbito norteamericano. El primero tomó posición contra la pretendida neutralidad del sistema científico-tecnológico, tachándolo de “ideología”: el plano epistemológico dependería del plano social en connivencia con el poder “de facto” y, en consecuencia, la ciencia era corresponsable de los delitos de la sociedad capitalista (Escuela de Frankfurt, Goldmann, Althusser)⁹. El segundo afirmó la dependencia total de la ciencia respecto del contexto social, derivando obviamente en el relativismo y la desaparición de las nociones de verdad y objetividad (el segundo Wittgenstein, Lakatos, Feyerabend, etc.)¹⁰.

⁹. En las críticas a la Wertfreiheit weberiana surgió la preocupación de que, adoptando el punto de vista de una neutralidad científica para las ciencias humanas, se acabe limitándose a una descripción de lo existente que justifique implícitamente su aceptación y rechace cualquier posibilidad efectiva de expresar opiniones disidentes. Precisamente dentro de este pensamiento se produjo la crítica de Henri Lefebvre denunciando como ideología el urbanismo anterior “en cuanto interpreta los conocimientos parciales y justifica las aplicaciones, elevándolas (por extrapolación) a una totalidad mal fundada o mal legitimada”. Cfr. LEFEBVRE, Henri, *El derecho a la ciudad*, de. Península, Barcelona 1969, p. 59. Crítica que se produjo en el seno de la revuelta de los años sesenta, en que, como anota A. HUYSEN, no fue un rechazo del Modernismo por sí mismo, sino una revuelta contra la versión del Modernismo que había sido domesticada en los años cincuenta, llegando a formar parte del consenso liberal-conservador del momento.

¹⁰. Nos llevaría demasiado lejos un análisis de este proceso histórico donde se debería entrar en el concepto de ideología y de la consideración de hasta qué punto la ciencia y la técnica son, en sí mismas neutrales ideológicamente, pero deseo resaltar sólo que hoy, por sucesos históricos recientes, está quedando como válido el segundo pensamiento cultural.

Y es que toda la esfera de la póeisis se debe entender como una unidad articulada, donde se dan cita tanto criterios técnicos en sentido estricto como criterios prácticos, según vamos a ver a continuación.

LA RACIONALIDAD TÉCNICA Y LA RACIONALIDAD PRÁCTICA EN LA ACCIÓN PRODUCTIVA

En un intento de aproximación a esa articulación, se debe identificar primero la racionalidad práctica y la racionalidad técnica, para llegar posteriormente a mantener la necesidad de su unión. La racionalidad práctica se entiende como una racionalidad concerniente al deber-ser de los fines, mientras que la racionalidad técnica como una racionalidad que concierne al deber-ser de los medios. Y aunque cada técnica tiende a un fin, es importante hacer notar que no elige por sí misma ese fin, sino que lo acepta como dato y su tarea es determinar con conocimiento de causa cuáles son los medios más acordes para alcanzarlo. Es una racionalidad, por tanto, puramente instrumental. Por el contrario, la racionalidad práctica se refiere directamente a los fines, pues como ya ha quedado mencionado, la praxis incluye ineludiblemente la acción humana en cuanto tal, y ésta no puede sino obrar en vistas a un objetivo. Es verdad que, a propósito de un medio determinado, la racionalidad técnica nos dice por qué sería necesario utilizarlo con vistas a un fin, pero este porqué se da en el interior de una estructura hipotético deductiva, que es el de la explicación y no de la justificación de la acción.

Esto tiene tres consecuencias de elevado interés. La primera hace referencia a la capacidad de cada racionalidad; la segunda concluye en la distinción entre técnica y arte; y la tercera hace referencia al valor de la técnica como saber.

En primer lugar, la capacidad dicha se refiere a la realización de los posibles. Toda acción humana puede considerarse como ejecución de posibilidades. Pues bien, la lógica interna de la racionalidad técnica es llegar a realizar todos los posibles; si no se logra, es porque la técnica ha tenido algún fallo. Mientras que la lógica interna de la racionalidad práctica es discernir entre los posibles que se pueden realizar; si no se realiza es porque no se debe. La racionalidad técnica no tiene por objeto el discernimiento de los posibles, sino su realización, mientras que la práctica tiene por objeto precisamente la elección.

Son los dos sentidos del poder hacer algo: el primer caso se refiere al ser capaz de y el segundo al deber.

En segundo lugar, la acción productiva, cuando queda abierta a criterios prácticos, es cognoscitiva, en el sentido de que se va conociendo el producto según avanza la acción correspondiente, al contrario de la acción productiva orientada sólo por los criterios técnicos donde el resultado final es previamente conocido en su totalidad. Es así como Heidegger opone frente al concepto moderno de técnica, como capacidad meramente ejecutoria de carácter mecánico, un concepto, derivado de la expresión griega *Tékne*, dotado de significados creativos, en la línea del desvelamiento del ser en la acción del hombre en el mundo¹¹. En este sentido cabe hablar de arte y de artesanía o, como dice Argan, de arte y tecnología, entendiendo que una y otro son dos tipos de técnicas diferentes¹².

Por último, la racionalidad técnica, aunque se refiere a los medios y sea instrumental, es un tipo de racionalidad; lo que significa que conoce las causas y el porqué de las cosas. De aquí que hayamos señalado que la racionalidad técnica puede dar razones explicativas, aunque no justificativas; lo que, dicho de otro modo, significa que, a otro nivel, justifica los medios, aunque sea de manera hipotética: explica una acción, al margen del deber-ser. Es el modo de conducirse el juicio técnico que entra, de esta manera, en el campo teórico, necesario y generalizable de cualquier saber cierto, constituyendo el desglose teórico del saber práctico. Es decir, la racionalidad técnica, al moverse en el plano de las hipótesis asumidas, otorga un grado de certeza propio de un saber: el propio de todo saber práctico¹³.

¹¹. Cfr. HEIDEGGER, Martin, *Nietzsche*, G. Neske, Pfullingen 1961, vol Y, p. 96.

¹². ARGAN, G. C., *Progetto e destino*, Milano 1965. La diferencia, para Argan, consistiría precisamente en que el artista debe distinguir “las exigencias prácticas que tienen una legitimidad histórica de las que se explican solamente como un error social”, mediante un juicio que intenta modificar o reordenar la realidad

¹³. Cfr. QUERALTO, Ramón, *Mundo, Tecnología y Razón en el fin de la modernidad*, PPU, Barcelona 1993.

Pues bien, en cualquier acción, la separación de lo técnico respecto de lo práctico no es posible desde el momento en que la razón no tolera divisiones internas. La racionalidad del hacer, del producir, se debe inscribir en la racionalidad del obrar, hallándose así subordinada a ella¹⁴. Porque la racionalidad práctica tiende y aspira a salvar el hiato entre el ser y el deber. Lo que antes se expresaba sobre las ideologías tiene aquí su exponente, puesto que si nos conducimos sólo por la racionalidad técnica acabaríamos deshumanizando al mismo hombre, por la ineluctabilidad del juicio técnico. Y, de alguna manera, es lo que expresa Habermas cuando apunta que hay que ir hacia “un concepto de racionalidad que englobe aquellos momentos de la razón escindida en el pensamiento moderno”¹⁵.

LA CONSTITUCIÓN DE LOS SABERES PRÁCTICOS PRODUCTIVOS

Ahora bien, las dos racionalidades descritas son las que explican no sólo la acción humana sino también los criterios o principios de la acción; es decir, explican el cómo se producen las normas y reglas mencionadas anteriormente y su reflexión en el campo teórico. O sea, explican cómo se conforma la disciplina urbanística como saber práctico. Cualquier acción productiva y, en concreto, la definición de una ordenación urbana respondería a ese conjunto de normas, leyes y criterios para, en este caso, modificar las estructuras físico espaciales.

Se ha llamado tradicionalmente *Tékne* al cuerpo disciplinar de la póiesis, donde se apoya, a nivel teórico, la acción productiva. Y, según se ha descrito, las reglas de la inferencia práctica le otorgan un estatuto de ciencia cierta, así como el silogismo le otorga a la ciencia teórica su propia certeza. Esa inferencia práctica, como ya se vio, está constituida por la premisa de la condición que marca que para llegar a un determinado fin hay que emplear una serie de medios, y que sería la expresión de la racionalidad

¹⁴. Cfr. OTXOTORENA, Juan Miguel, *El discurso clásico en Arquitectura*, Pamplona 1989. Remito a su publicación para mostrar cómo se ejercita la articulación de la racionalidad práctica con la racionalidad técnica en la aplicación de los saberes prácticos a casos concretos.

¹⁵. HABERMAS, Jürgen, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Y, p525.

técnica. Lo que pasa es que, en la realidad, la acción se resuelve en un encadenamiento de inferencias técnicas abiertas a elección posible, y en la elección interviene la racionalidad práctica. De modo que una técnica general emplea otras técnicas particulares elegidas distintamente según los casos e incluso abiertas a experiencias no probadas anteriormente, guiada al principio por la razón práctica y, en la medida en que la experiencia “a posteriori” es satisfactoria, asumida como regla técnica en un nivel más genérico. La conjunción de las dos, por tanto, se materializa en un proceso cognoscitivo, no sólo en el sentido de conocimiento del producto, sino también en el sentido de conformación de la disciplina o saber correspondiente¹⁶. Y ese proceso cognoscitivo puede llegar a lograr un grado de certeza como ciencia verdadera y no sólo como aplicación experimental “ad casum”. Es decir, todo el proceso adquiere tintes de saber cierto, científico, en el sentido de posible universalización y generalidad, por las dos razones siguientes.

Primera, porque ya hemos visto que la racionalidad técnica tiende -en sí misma- a pasar a la dimensión teórica, justificando los medios o procedimientos eficaces de manera hipotética y con alcance universalizador. Se puede añadir ahora que el saber práctico no sólo consiste en el establecimiento de estas reglas hipotéticas referentes a los medios, sino que también su actividad como saber consiste en ordenarlos, sistematizarlos, definirlos, investigar cómo se ponen en práctica, etc. Es decir, en una reflexión sobre las propias reglas, como señala Zubiri¹⁷. Esta última realidad es la que

¹⁶. Esta idea, expresada de modo diferente se puede apreciar en Rossi, que defiende que la Arquitectura y el Urbanismo (para él se identifican) son también un proceso a través del que se constituye (se construye) la propia disciplina. ROSSI, Aldo, *La Arquitectura de la ciudad*, Barcelona 1976. Pero Rossi no trata tanto de saber qué es la Arquitectura, sino especialmente cómo se produce, puesto que apuesta por la certeza, renunciando quizá a la verdad. La apertura hacia la racionalidad práctica como sostenemos no tiene por qué renunciar a esa verdad, pues siempre puede quedar abierta a ella.

¹⁷. Cfr. ZUBIRI, X., *Cinco lecciones de filosofía*, Moneda y crédito, Madrid 1970, pp 19-20. Zubiri explica que el saber de la *Tékne* es muy superior al de la experiencia y tiene tres caracteres: la *Tékne* sabe “mejor” las cosas que el simple experto, que sólo tiene experiencia concreta y directa, pues conoce el por qué de los medios que se deben poner en práctica; la *Tékne* sabe “más” que la simple

ha procurado la distinción que han realizado algunos teóricos del Urbanismo, considerando dos vertientes: la que se podría llamar Urbanología, que correspondería a la teoría, y la que se podría llamar Urbanística, que sería su vertiente aplicada.

Segunda, porque la racionalidad práctica, junto a su dimensión propia de aplicación “ad casum” y abierta a finalidades distintas y, por tanto, no generalizables, también tiene una dimensión abocada a un proceso teórico de necesidad y universalización. En el caso del Urbanismo esto se produce en la medida en que responde a la mimesis del saber práctico utilitario: la tendencia universalizadora de la consideración de las exigencias sociales y humanas, y la búsqueda de la eficiencia productiva en un conjunto acabado y armónico. Es decir, el campo experimental posterior satisface no sólo los medios propios de la racionalidad técnica que han sido empleados, sino los fines prácticos que han intervenido en la acción productiva; y estos fines prácticos son asumidos también como susceptibles de universalización y necesidad. Y es, en este punto, donde se da esa relación entre el Urbanismo como técnica y otros saberes con los que está relacionado.

Concluyendo, se puede afirmar que el Urbanismo, como saber práctico, se alimenta, en proceso de ajuste, de los contenidos prácticos propios de todo saber práctico que, en la medida en que quedan sedimentados, es decir, aceptados con cierto grado de universalidad y necesidad, aparecen como contenidos que aplica la racionalidad técnica. Por tanto, el corpus técnico estaría constituido, en primer lugar, por esos contenidos expresados en reglas y prescripciones, que cooperarían de modo automático a modificar las estructuras físico espaciales de la ciudad o del territorio; y, en segundo lugar pero no menos importante, por la reflexión teórica que acompañaría y justificaría esos contenidos anteriores; reflexión expuesta siempre al peligro de estancamiento e instrumentalización, pero necesariamente abierta a nuevas interpretaciones. En definitiva, el urbanismo se va formando como una Tekne.

experiencia, pues ésta es un conocimiento particular al paso que la Tékne es universal; la Tékne, además, puede comunicar ese saber a los demás en un nivel de causas, o sea, puede enseñar el saber.

AUTONOMÍA DEL SABER URBANÍSTICO

Lo prático, en cuanto generalizable, interviene en cada acción; por ello siempre queda abierto a una interpretación que, aunque es convencional, nunca es arbitraria. La repetición de la acción, en su comprobación experimental posterior, incide en la universalización de los criterios técnicos. Por último, la reflexión sobre esos criterios, su organización, deriva en el Sistema del saber específico.

Si esto es así y es aplicable al caso que nos ocupa, se puede afirmar a la vez que el Urbanismo tendría su correspondiente autonomía y que también estaría relacionado con otras ciencias. La relación con otros saberes -y, a través de ellos, con la complejidad de la realidad social- descansaría especialmente en la acción particularizada, siempre abierta a nuevas posibilidades. Mientras que su autonomía descansaría más especialmente en el terreno de la elaboración de las técnicas que emplea, siempre mejorables precisamente por su apertura a la realidad en las acciones particulares. Además, si la experiencia no es sólo anterior a la acción, sino sobre todo posterior a ella -comprobación de una técnica en concreto- entonces la carga experimental de la que se alimenta el saber práctico está sometida a revisión posterior a toda actuación productiva.

Este modo de concebir el saber práctico urbanístico se aleja de un peligro señalado acertadamente por Innerarity. Según este autor, la Modernidad ha problematizado la relación de las ciencias positivas, al perderse lo que él llama filosofía práctica¹⁸. Sin esa orientación, la Economía, el Derecho, la Sociología o cualquier otra disciplina han tratado de sustituir singularmente, sin conexión sistemática recíproca, los puntos de vista comunes que permiten la integración de los distintos saberes y que, por otra parte, limitan sus pretensiones de totalidad. Es, en definitiva, lo que Max Weber definió como característica de la Modernidad: la separación de la razón sustantiva basada en la religión y la metafísica en tres esferas autónomas: ciencia, moralidad y arte¹⁹. Este intento de explicación de la totalidad a partir de una autonomía disciplinar contiene el

¹⁸. Cfr. INNERARITY, Daniel, *Dialéctica de la modernidad*, Madrid, 1990, p.194 y ss.

¹⁹. Cfr. HABERMAS, Jürgen, “Modernidad versus Postmodernidad” en *Modernidad y Postmodernidad*, compilación de Josep Picó. Alianza Editorial, Madrid 1988.

peligro -denunciado en muchos ambientes- de operar en cada disciplina, y concretamente en las técnicas, sin referentes externos enmarcadores y limitadores de su actividad. Es decir, el peligro de operar con una racionalidad instrumental que deshumanizaría los resultados. Por ello, en las últimas décadas, se ha asistido a dos extremos epistemológicos del Urbanismo: los que han reclamado una autonomía disciplinar radical, y los que en una especie de huída hacia adelante, han tratado -por medio de la teoría de sistemas- de acoger la totalidad de la realidad dentro de la disciplina.

Y es que la relación entre las condiciones sociales y sus manifestaciones físicas en el ámbito del Urbanismo puede interpretarse de dos maneras: como relación que se produce dentro del sistema propio de la disciplina o como relación que se produce como referencia externa a ella. Ahora bien, si toda relación se incluye en lo propiamente disciplinar se necesitaría una visión sistémica totalizadora para agotar el complejo campo de la realidad. Sin embargo no parece que la realidad pueda ser subsumida totalmente dentro de cada disciplina; más bien sucede que hay algunas realidades que son absorbidas dentro de la técnica y otras que quedan como referentes externos. El criterio para que esas realidades sean incluidas en procesos técnicos más o menos automáticos descansa en dos condiciones. Una es que sean procesos experimentados y sedimentados. Y, así el resultado del estudio de un caso específico que, en la medida en que se repite y es válido para otras circunstancias, se considera fuente de posible avance técnico, pasa al acervo común de ese saber práctico como nueva regla o norma, es decir, como otro medio técnico. Otra es la correspondencia inmediata o mediata entre las condiciones humanas o sociales (en nuestro caso) y las soluciones técnicas. Si esa correspondencia es inmediata pertenece a la racionalidad técnica dirigir el proceso automáticamente, sin estar abierto a elección. Pero si esa correspondencia es mediata significa que hay un proceso de elección, en el que corresponde a la racionalidad práctica el discernimiento y la decisión sobre los posibles²⁰.

²⁰. Por ello, en el postestructuralismo se ha llegado a afirmar que es vana la pretensión de reducir la realidad a una estructura, por muy compleja que sea. Lo que ha significado que, frente a la sistematización del pensamiento estructuralista aplicada a todas las escalas en la ciudad hacia los años 50,

Precisamente el reconocimiento de que no es automática la relación entre compleja realidad y técnica concreta es la base sobre la que se han basado los saberes cuando se ha producido un salto cualitativo en sus avances disciplinares, llegando a nuevas fundamentaciones y conclusiones que han iluminado con luz nueva las posibilidades de solucionar problemas humanos²¹.

EL OBJETO PROPIO DEL URBANISMO

En resumen, se ha defendido la autonomía del Urbanismo y su configuración como Tekne en cuanto a saber, que significa el reconocimiento de su vertiente técnica y de su vertiente teórica como reflexión del conjunto de técnicas, así como su necesidad de relación -al nivel que le corresponde- con otras ciencias, que en este caso, son preponderantemente las Sociales. Por tanto es lógico concluir que tiene un objeto propio que es necesario ahora precisar.

el postestructuralismo ha afirmado lo aleatorio, lo fortuito, lo no reducible a estructura, concluyendo en que la teorización sobre lo que "es" la ciudad sería una tarea banal, e incluso contraproducente: tendría consecuencias perversas. Aunque no comparto enteramente tales tesis, sí estoy de acuerdo en que las consecuencias del pensamiento estructuralista no tienen por qué ser inamovibles ni tampoco la única explicación de lo real. Cfr. BOLIVAR, ANTONIO, *El estructuralismo: de Levy-Strauss a Derrida*, Madrid 1985.

²¹ . Una visión sistémica de la realidad interiorizada en una disciplina sólo admitiría esos posibles saltos en el supuesto de que se admitiera a priori que el sistema ideado no hubiera sido captado en su totalidad por la disciplina concreta. Y es lo que señala acertadamente AGAZZI respecto de la racionalidad técnica: si no logra realizar todos los posibles es porque todavía no es perfecta, porque no conoce el sistema en su totalidad. Cualquier otro pensamiento que pretendiera concebir el Sistema como clausurado en la disciplina correspondiente, no admitiría -a priori- la posibilidad de salto cualitativo ni tampoco un sentido creativo. Cfr. AGAZZI, E., *op. cit.* De aquí que se haya podido decir que es vana la pretensión romántica de búsqueda de certezas absolutas en un quehacer en el que la experiencia posterior a la acción es importante para la conformación del saber práctico que rige la misma acción; especialmente cuando, como en todo saber práctico y tal y como se está explicando, la acción se produce no sólo con criterios de racionalidad técnica sino también con los propios de la racionalidad práctica que abre la acción a la creatividad y a la libertad; es decir, cuando no se queda en los estrechos límites de una razón instrumental.

En una primera aproximación es obligado advertir que existe un aspecto diferenciador que consiste, por vía experimental e histórica, en algo que las otras ciencias con las que puede estar relacionada no poseen y que es la ordenación física. En este sentido, el Urbanismo indaga en el modo de operar, de producir soluciones, para ordenar física y espacialmente la ciudad y el territorio, de manera que responde a unas necesidades que, de momento y para resumir, podemos llamarlas sociales²². Desde otro punto de vista, el corpus disciplinar sería el conjunto de reglas (principios, criterios, prescripciones), y su sistematización y definición, para modificar las estructuras físico espaciales en orden a satisfacer unas necesidades sociales. En resumen, si el objeto material de la Urbanística era la ciudad y el territorio, el objeto formal es el mismo objeto material en cuanto susceptible de ser ordenado y definido física y espacialmente o, al menos, diagramáticamente²³. El objeto no tendería a proporcionar, repetimos, soluciones para la ordenación jurídica o moral de la sociedad, aunque deba tenerlos en cuenta. Lo que ha manejado el urbanismo históricamente, su materia prima son espacios físicos; el hecho de que estos espacios deban responder a cuestiones sociales se inscribe en lo propio de todo saber práctico productivo, no en su objeto propio. Este puede ser visto como saber aplicado, en ese caso, estaríamos en la técnica en ejercicio; o como reflexión teórica y, en ese caso, enlazaríamos con las teorías sobre la ciudad.

Es importante subrayar ese carácter físico de la ordenación urbana, puesto que las desviaciones producidas necesariamente hacia distribuciones no tanto físicas, sino diagramáticas o esquematizadas o incluso situadas en un grado de abstracción que -por ser tal- lindaban con las teorías matemáticas o sociales, han sido tales por una razón distinta del objeto propio y natural de la Urbanística y en la que es preciso reflexionar.

²². Aunque no sea ni mucho menos el único que expresa la definición de Urbanismo de esta manera, sirva como ejemplo general esta definición de Lynch: “Planificar el sitio es el arte de ordenar edificios y estructuras sobre el terreno, armonizando unas con otras” o: “es la organización del ambiente físico externo para acomodar en él la variedad del comportamiento humano”. Cfr. LYNCH, Kevin, *Planificación del sitio*, Barcelona 1980.

²³. Esto es evidente desde las primeras contribuciones urbanas, incluso en el CRESTIA, donde, a pesar de no trazar un diseño, la descripción de la ordenación de la ciudad ideal responde a una descripción de ordenación espacial física.

Efectivamente, el quehacer urbanístico se ha visto impelido, con el transcurso de su aplicación a casos particulares, a buscar algo realmente difícil en el campo de las ciencias humanas y que consiste en lograr certeza en las previsiones a largo plazo. Tema que desde los comienzos de la disciplina hacia mediados del siglo pasado ya se tenía en cuenta y que Terán señala acertadamente en su libro de *Planeamiento urbano en la España contemporánea*, cuando explica que era preciso distinguir entre el corto y el largo plazo y que otros muchos autores, como Unwin por citar un ejemplo clásico, también señalan al hablar de conjugar la flexibilización lógica para un tiempo posterior y el control²⁴. Pero esta necesidad conecta con cualquier tarea de planificación, sea de tipo urbanístico, sea de tipo económico o educativo. Toda planificación que intente enmarcar un futuro lejano se ha resuelto en la práctica con la obtención de unos presupuestos básicos suficientemente seguros y unos criterios de decisión en que la posibilidad de error se minimizase. En el campo concreto del Urbanismo se ha plasmado en la necesidad de grandes y complejos análisis y en el estudio y métodos de toma de decisiones, tanto que está constituyendo una parte importante de la técnica urbanística: son componentes que entran en los estudios propios de los “planners”, figura más acabada en las áreas anglosajonas, con un tinte interdisciplinar imprescindible para poder manejar los complejos datos de unos análisis tan exhaustivos, como se ha podido comprobar en los estudios comparados.

Pero esa tarea de Planificación urbana o territorial no significa que el campo operativo propio de la Urbanística sea algo distinto de la distribución física de la que estamos tratando. Es más, esa tarea de planificación tiene su razón de ser en esa ordenación espacial. Si faltara ese objetivo final, no se podría distinguir la Planificación urbana de otros tipos de planificación tomadas en las diferentes disciplinas humanas, fuera planificación económica, jurídica, educativa, etc. Por ello, resulta indiscutible la necesidad de la formación procedimental y metodológica como objeto propio y principal de la enseñanza de la Planificación.

²⁴. Tan básica es esta consideración que, con diferentes manifestaciones, seguimos imbuidos en el problema al que se le aplican distintas soluciones con el paso del tiempo: jerarquización de planes, nuevas figuras, estrategias, etc.

La diferencia dada por la referencia a lo espacial y físico es la que concede una autonomía al Urbanismo respecto a las disciplinas comentadas. Y, por ello, su estatuto como saber correría paralelo al de un tipo de “Ars utilitaria” en el sentido aristotélico. No se reduciría a una mera técnica, pero tampoco a una contemplación inútil. Como diría Mumford, “el espacio, no menos que el tiempo, está organizado ingeniosamente en la ciudad (...) La ciudad es contemporáneamente un instrumento de la vida colectiva y un símbolo de aquella comunidad de objetivos y de consentimientos que nace en circunstancia favorable. Con el lenguaje, quizá sea la mayor obra de arte del hombre”²⁵. Desde este punto de vista puede considerarse su relación con la Arquitectura que, de hecho, ha tenido históricamente. La Ciencia Urbana comenzó en las escuelas de Ingeniería para pasar rápidamente a los dominios de la Arquitectura. Y no es de maravillar el hecho de que, en la crisis de los años 60, se volviera a considerar la Arquitectura, como definidora de ambientes concretos y tangibles, como la herramienta disciplinar para combatir las exageraciones que la razón instrumental había asumido en los años anteriores, derivando en criterios abstractos alejados de las necesidades reales.

Sin embargo, hay que realizar todavía una acotación importante a ese objeto, cuya consecuencia es fundamental para otorgarle autonomía respecto de la Arquitectura edificatoria y que enlaza con esa relación quizá especial con las Ciencias Sociales. La ordenación de esos espacios en la ciudad o el territorio hace relación básicamente, aunque no exclusivamente, a espacios de carácter colectivo, entendiendo lo colectivo siempre por contraposición -según escalas- a lugares de carácter más particular.

Este aspecto, a pesar de haber sido objeto de atención en los años en que se reclamaba una vuelta a la definición arquitectónica de la disciplina, no ha sido adecuadamente enfocado. Y esto por la razón de que la mayoría de autores saltaron demasiado simplifícadamente de las consideraciones de lo colectivo, en cuanto materia propia del Urbanismo, a las consideraciones sociales en cuanto Teoría Social a poner en práctica, dejando en la sombra las posibilidades creativas y reguladoras de la propia disciplina en esos ambientes. Como considera Bastons, “no se ha intentado ajustar la

²⁵. MUMFORD, Lewis, *La cultura de las ciudades*, Emecé editores, Buenos Aires 1968.

ordenación del espacio a la índole especial de los comportamientos humanos y sociales, sino que se ha intentado influir en los procesos sociales con el instrumento del que se disponía, es decir, mediante la manipulación del espacio físico. Ello ha originado una relación instrumental entre la organización del espacio y la vida en la ciudad, que ha sido fuente de innumerables problemas, entre ellos, el del deterioro del propio hábitat”²⁶. La realidad, al ser más compleja, ha venido a desdramatizar, por vía de hecho, la radicalidad que las teorías sociales de aquellos años propugnaban. Ya denunció Tarragó Cid en Henri Lefèbvre su concepción abstracta de los hechos urbanos que, absolutizando lo estructural (las relaciones sociales dadas en este caso por una teoría social), olvidaba la construcción real de la ciudad minimizando el valor de la forma²⁷. Pero, en el fondo, ha ocurrido lo que por definición de esta disciplina, siempre se precisa: su justa autonomía ha seleccionado y decantado, de entre la radicalidad de planteamientos que se proponían, aquéllos que se han considerado positivos experimentalmente y los que han sido asumidos como posibles respuestas inmediatas a las nuevas consideraciones. Y es que no existe un determinismo mecanicista entre las relaciones de los sistemas de producción y las formas artísticas o técnicas.

Sin embargo, hay que apuntar una consecuencia de gran alcance y es admitir, sin confundir, que en la conformación de las reglas del saber práctico, en algunos casos no basta la previsión de la razón de cada uno, sino que se precisa una ordenación racional que coordine y concierte los actos de distintos sujetos. Para andar en automóvil no basta el saber técnico de cada conductor (arrancar el coche, quitar el freno,), sino que es menester una regulación objetiva (circular por la derecha, parar en un semáforo en rojo). Las normas objetivas son propias de las leyes de tipo ético, mientras que las reglas que

²⁶. Cfr. BASTONS, Miquel, “La organización del espacio urbano” en *Perspectivas demográfico-sociales, urbanísticas y territoriales en el umbral del siglo XXI*, EUNSA, Pamplona 1995. Es evidente hoy que las relaciones sociales producidas en el interior de la ciudad responden a una trama compleja creada por la doble tendencia del hombre al escoger la ciudad: por un lado el deseo de participar en el progreso y en la cultura y por otro, en el deseo de una independencia y privacidad, cuya seguridad se encuentra dentro de las agrupaciones humanas.

²⁷. Cfr. TARRAGO CID, Salvador, prólogo a la edición castellana de *La Arquitectura de la ciudad*.

afectan subjetivamente vienen emanadas por los saberes correspondientes. Importante en el Urbanismo y complemento imprescindible, por el hecho de que las normas objetivas también son necesarias, dado el alcance de las determinaciones de la disciplina en los derechos de propiedad. Pero esto no significa que se agote la disciplina en tales instrumentos ni tampoco que esté dependiendo plenamente de las Teorías Sociales mencionadas.

EL URBANISMO EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA

CONVENIENCIA Y AUTONOMÍA ENTRE URBANISMO Y ARQUITECTURA

Por todo lo expuesto, parece lógico admitir que, en la conformación de la disciplina urbanística puedan distinguirse unos contenidos más próximos a unos enfoques prácticos o a otros, lo que significa que tales contenidos estarán más estrechamente relacionados con unas o con otras disciplinas no urbanísticas. Por ejemplo, el estudio de estándares estará más relacionado con una visión de las necesidades sociales en cuanto a la calidad de vida urbana distinta de la vivienda, mientras que las técnicas de abaratamiento de suelo estarán más relacionadas con necesidades sociales de tipo político, y la construcción de espacios colectivos con la física de la construcción. Pero es lógico concluir que cualquier derivación, si pretende configurarse dentro de los contenidos propios del Urbanismo, debe tender como objeto específico a los cometidos principales que han quedado reseñados. En tales casos sería válida la disciplina aunque no agotara todas las consecuencias de la relación de la Urbanística con otras ciencias, o no agotara todos los pormenores de su objeto propio.

Desde este enfoque es desde el que puede enmarcarse la Arquitectura en su cometido dentro del Urbanismo. Pero hay que decir que ello no se deriva ineludiblemente de lo expuesto como una conclusión necesaria a partir de unas premisas. Más bien el enmarque proviene de la consideración de la conveniencia de las dos disciplinas. Conveniencia en cuanto a que convienen, en el sentido de que coinciden, si no totalmente, sí al menos parcialmente. Efectivamente, la Arquitectura se acerca a similar estatuto de saber que la Urbanística, puesto que es un saber práctico, productivo, y se configura como “Ars utilitaria”, aunque con diversos medios e instrumentos de proyectación. Y, además, convienen parcialmente en su objeto, pues las dos tienen como característica propia la ordenación y distribución física de espacios para satisfacer unas necesidades sociales.

Esa razón de conveniencia, sin embargo, no significa identidad. Y es importante mantener tal punto de vista, quizá en contra de algunas posturas morfologistas de los

últimos años, puesto que hay diferencias y autonomía entre las dos disciplinas²⁸. Pero analicemos este punto más intensamente, pues esa diferencia es la que, estableciendo una relación estrecha, les concede una autonomía que no sólo es cuestión de escala, sino algo más profundo. Una relación que apuntaría a cuestionarse la misión de la Arquitectura en el Urbanismo o, dicho de otra manera, justificaría los contenidos lógicos de la disciplina urbanística en una Escuela de Arquitectura, que es el punto que interesa tratar en todo este estudio, puesto que es experiencia común su distinción en las Escuelas. Se trataría de acercar el Urbanismo, tal y como ha quedado señalado, a los planteamientos propios de la Arquitectura; y, establecido ese acercamiento definir el corpus disciplinar preciso que del Urbanismo se debería impartir en las escuelas de Arquitectura.

Es el momento de considerar que, ante la limitación de tiempo que los planes de estudio de Arquitectura dedican al Urbanismo, se puede optar por dos soluciones. Una es la de apostar por impartir todos los contenidos particulares, específicos y complementarios del Urbanismo, que sería lo que en otras latitudes se imparte para los “planners”, además de lo propio para el proyecto urbano. Y otra es la de centrarse en el contenido fundamental del objeto propio del Urbanismo y adaptarlo de alguna manera a las disciplinas arquitectónicas que, tal como estamos sosteniendo, no quedan tan lejanas como pudiera parecer. Evidentemente, con el tiempo dedicado a este saber en las escuelas de Arquitectura, sería vana la pretensión de impartir un saber tan complejo de un modo completo en tan poco tiempo. Pero además, los diversos saberes tienden actualmente hacia un grado de especialización que pudiera parecer parcial, pero que bajo las categorías propias de un quehacer universitario no es tal. Efectivamente, ya es admitido que en la medida en que se profundiza en una determinada área de

²⁸. Con lo expuesto hasta aquí, ya se puede adelantar que tomamos una cierta distancia de la concepción rossiana del Urbanismo. Rossi identifica Urbanismo y Arquitectura en lo propiamente formal y físico, aunque abre la puerta hacia la interdisciplinaridad a través del significado de la forma, dentro de una visión estructuralista. En nuestro caso, no se apuesta por una identificación tan radical: hay diferencias sustanciales. Además, la interdisciplinaridad viene dada por la necesidad práxica de todo saber productivo.

conocimiento, si esa profundización es verdadera, significa ineludiblemente la apertura y relación con otros saberes de una manera más profunda²⁹.

Como se señalaba antes, por un lado, el acercamiento del Urbanismo a la Arquitectura requiere concentrar el objeto propio de aquél y esa concentración, en nuestro caso y siguiendo las pautas de experiencia del Departamento del que provengo, acota dos vertientes de la Urbanística. Uno, en su ámbito de aplicación, que se centraría en la escala urbana, dejando la escala territorial como referencia general. Y dos, en su derivación hacia la Planificación, que se centraría especialmente en lo relativo a la previsión y el proyecto, dejando las tareas de observación y decisión como referencias globales.

Por otro lado, para definir el corpus disciplinar del Urbanismo en las escuelas de Arquitectura, además de las acotaciones anteriores, hay que analizar la autonomía todavía subsistente entre las dos disciplinas, que identificaría los contenidos urbanísticos propios en los ámbitos de las escuelas: las diferencias entre lo que se ha denominado espacios parcelados y espacios públicos, y una cierta variación del significado de ordenación de espacios físicos entre la Arquitectura y el Urbanismo.

Veamos estos cuatro puntos.

LA CIUDAD: ÁMBITO REFERENCIAL DEL URBANISMO

La primera acotación apunta a la ciudad como ámbito referencial primario del Urbanismo, pues en éste se encuentra la posibilidad de definir la forma con mayor precisión, acercándose así a la Arquitectura.

En las últimas décadas ha aparecido con gran fuerza una dicotomía entre dos clases de Urbanismo, uno de gran tamaño y otro de detalle, que se diferenciarían no sólo

²⁹ . Por profundización verdadera se entiende el proceso lógico de conformación de una disciplina, mediante el recurso a la experiencia de la que se nutre y su generalización correspondiente dentro de una racionalidad práctica.

por su escala y otras variables obvias, sino por el grado de determinación de la forma: en el primer caso no habría prácticamente determinación, mientras que en el segundo su misión se limitaría a ella. Es decir, planteando el tema con radicalidad, en el primer caso la Arquitectura no tendría una misión clara y en el segundo sería una misión casi única.

Las causas históricas de esta disociación en la escala de la ciudad se remontan muy atrás, en la propia elaboración teórica surgida con el Movimiento Moderno. En los momentos en que se pusieron por obra las tesis funcionalistas, los fuertes movimientos demográficos requirieron unas respuestas a gran escala. Estas precisaron, como base operativa funcional, la distinción de dos dimensiones, inevitables al considerar el desarrollo del Plan en el tiempo. Era necesario dejar un marco amplio en el Plan, y posponer la concreción de la forma cuando se desarrollara ese marco. Las consecuencias de tal distinción han sido las dos necesarias derivaciones que han surgido. Por un lado, el Planeamiento Urbano, de escala muy general, donde se dan cita cuestiones interdisciplinarias, que han llevado a la necesidad de grandes equipos de trabajo, dejando de lado cuestiones de forma espacial concreta y programándose a largo plazo. Por otro, el Diseño Urbano, de escala reducida, que actúa concretamente sobre el espacio, sin pretender organizar la ciudad como un todo y que se intenta realizar a corto plazo. Lo que empezó siendo, durante el siglo XIX, un planteamiento unido, pasó a ser dos dimensiones necesariamente separadas.

Estas dos derivaciones separadas no hubieran representado problema si no hubiera sido porque a tal disociación se le añadieron otras fracturas que han tendido a profundizar en ese corte. Efectivamente, la técnica del "zoning", tomada de los teóricos alemanes (Stübben, Eberstadt, etc.), se convirtió en un instrumento imprescindible para la respuesta adecuada al crecimiento sin precedentes de las ciudades, problema urgente que afectaba especialmente a las capas menos dotadas de la población. Pero, aunque esa técnica sigue siendo válida, el modelo de ciudad que implicaba con la desmembración funcional, comportaba la segregación de funciones y el abandono de la composición formal. Como dice Ezquiaga, "ha sido una práctica frecuente en el Planeamiento una concepción jerárquica y secuencial de las diversas figuras que elude la solución de los problemas de diseño por remisión de los mismos a instancias siempre posteriores (del

plan General al plan Parcial, de éste al estudio de Detalle y al proyecto de edificación). Sucede que en ninguna de estas instancias se produce una reflexión específica en términos de forma urbana, pero, sin embargo, en cada una de ellas se hipoteca en un grado la forma edilicia en base a decisiones de naturaleza abstracta (viabilidad, edificabilidad, estándares, ..). La Arquitectura surge de esta forma como un resultado impremeditado de la colisión de fuerzas diversas, sin que sea, por otra parte, posible corregir desde la edilicia las deficiencias estructurales en la formalización del proyecto o la ausencia de una idea de ciudad"³⁰. Brecha entre lo funcional y lo morfológico que ha sido denunciada precisamente en las últimas décadas y que se ha identificado con las dos escalas de las que estamos tratando³¹.

Por esto, esas disociaciones han tendido a ser agrupadas en dos grandes dimensiones que coincidirían con la denuncia que hiciera Samoná a propósito de la separación entre Urbanismo y Arquitectura: dentro de lo que se entiende por Urbanismo quedarían las variables función y planeamiento, mientras que dentro de Arquitectura estarían las variables forma y diseño. Disociaciones que habría que recomponer y que conduciría a señalar con precisión la relación entre Urbanismo y Arquitectura. La misión de la Arquitectura en el Urbanismo pasa, en primer lugar, por la atención de la forma en sus diferentes escalas, al menos hasta la escala de ciudad. De hecho, ya se ha reclamado una superación de tal dialéctica admitiendo y considerando necesaria una aportación arquitectónica en los planteamientos de gran escala, al menos en lo que se refiere al conjunto de la ciudad. Si imaginamos la tarea urbanística como un continuo, tendremos en un extremo las cuestiones de ordenación del territorio, en medio la ordenación urbana y, en el otro extremo, la definición de un elemento urbano. Es evidente que situados sólo en ambos extremos, cabe en parte la separación comentada. Pero también es evidente que en su posición intermedia, en aquella escala por la que

³⁰. EZQUIAGA, José María, *El diseño de la escala intermedia: el caso de Madrid*, en Revista de Urbanismo, n. 5, Madrid 1988.

³¹. Para una visión de este problema remito al trabajo que publiqué hace unos años. ORDEIG CORSINI, José María, *Una metodología arquitectónica en el proceso de Planeamiento: los casos de Cizur, Tafalla y Sangüesa*, Pamplona 1994.

nació la palabra Urbanismo, no cabe tal fractura. Se trataría, por tanto, de incidir especialmente en esta escala, sabiendo que la formalización de la ciudad no debe ser ajena a las condiciones funcionales necesarias, como tampoco a sus condiciones de materialización.

DIFERENCIA ENTRE OBSERVACIÓN Y PREVISIÓN EN EL PLANEAMIENTO

La necesidad de tener en cuenta las consecuencias de las condiciones temporales que inciden tan fuertemente en el Urbanismo aproxima este saber a las materias propias de todo Planeamiento. Tal y como se vio anteriormente, éste se produce como consecuencia de la necesidad de seguridad en una actuación que, por el largo plazo al que está sometida, requiere un mínimo de seguridad imprescindible para poner en marcha el proceso: la previsión a largo plazo. El análisis y la valoración de las decisiones a tomar se revelan como puntos fuertes en este cometido. Sin embargo, cabe distinguir entre los estudios precisos previos para determinar el plan y el modo como éste se implementa una vez tomadas las decisiones básicas. Para ello puede arrojar luz el debate entre Urbanismo y Planeamiento como fue planteado en “La definizione di urbanistica”, que recogía de los diferentes diccionarios enciclopédicos italianos, las opiniones autorizadas de Piccinato, Astengo, Quaroni, etc., así como un repaso de algunos autores europeos³².

Según tal artículo, el primero en Italia que habla de esta relación y lo manifiesta en la tercera edición de la Enciclopedia Italiana (1961) es Luigi Piccinato, que sostiene que la Urbanística ha pasado de la planificación urbana a la rural y a la regional, de modo que está diluida en una concepción más general que es “la organización de todo el suelo”. Concluye necesariamente en la consideración de que el urbanista es, en el fondo, un político, porque coincide con otras disciplinas planificadoras que tienen -entre otras consecuencias- una consecuencia urbanística. Postura contraria mantiene Giovanni Astengo que, en la Enciclopedia Universale dell’Arte (1966) sostiene que la Urbanística es una adjetivación de la Planificación, en cuanto que la planificación hace referencia al

³² . MARESCOTTI, Luca, *Fondamenti di Urbanistica*, De. Accademia, Milano 1981.

desarrollo de una ciudad y no de todo el suelo. Los dos, a pesar de las diferencias señaladas, optan por asumir el Urbanismo dentro de esa concepción -amplia según Piccinato, reducida según Astengo- más amplia de la Planificación.

El debate continúa y es Quaroni el que señala abiertamente la crisis de la Urbanística causada por la contraposición entre planificadores y proyectistas; los primeros creen en la ciudad como ciencia matemática, mientras los segundos intervienen en ella con libertad, aunque sin el control necesario. Así, al reflexionar en 1983 sobre los principios del diseño urbano en los años 60 y 70 en Italia señalaba que “el programa político para un ‘Piano Regolatore’, o para la política de vivienda, debe ser preparado y discutido, creo, en sede político-económica, y por tanto con la ayuda de los urbanistas puros, de los ‘planners’. Pero una vez hechas las primeras elecciones económico-sociales, el problema se debe poner en manos de quien, como el Arquitecto, sabe manejar el espacio, el exterior de las calles y de las zonas abiertas y el interior de los edificios, de alguien que sepa de qué modo elaborar las ideas y los correspondientes diseños para satisfacer no sólo las puras exigencias funcionales, sino también la necesidad de cultura de la población”³³.

Pero es Antonio Quistilli el que señala que, en el ámbito de la Planificación se da específicamente lo relativo a la observación, la previsión y el experimento conectado con términos de tipo socioeconómico, mientras que la Urbanística en sí se refiere al discurso que tiene por objeto el espacio urbano y opera en el territorio sobre puntos y nodos³⁴. Salvatore Bisogni contrapondría incluso la planificación socioeconómica al plano urbanístico en cuanto que el primero termina en un programa de uso del suelo y el segundo en un proyecto prácticamente arquitectónico, que no es resultado estricto del análisis. Parece muy radical la conclusión de Bisogni, porque la realidad muestra que Planificación y Urbanismo están estrechamente relacionados; y porque, aunque puede hablarse de contraposición entre Planificación y Diseño de tipo arquitectónico

³³ . QUARONI, Ludovico, *I principi del disegno urbano nell'Italia degli anni '60 e '70*, en *Casabella*, 1983, n. 487/8.

³⁴. QUISTILLI, Antonio, *Enciclopedia*. ...

(Quaroni), no es lícito realizarlo entre Planificación y Urbanismo. Sin embargo, aunque esto sea verdad, tomando la aportación de Quistilli, se puede advertir que el Planeamiento contiene tanto una tarea previa de observación como una tarea posterior de previsión, enlazadas evidentemente por la toma de decisiones, bien entendido que la previsión es la que da sentido a las tareas previas, pues señala la finalidad para la que se ejercitan. Si esto es así puede ser válido centrar los estudios de la disciplina urbanística, en una primera etapa, en lo propio de la aplicación de las previsiones, para reservar, en estudios más profundos, el resto de los componentes propios de la tarea de Planeamiento, referidos más a la observación. Así es como se puede entender mejor la contraposición que señala Quaroni y, de alguna manera, la conclusión de Bisogni.

De esta manera, por un lado, el Planeamiento sería aplicación proyectual en un sentido laxo; es decir, en cuanto que enmarca las acciones respecto del futuro. Y, en este sentido, este planeamiento se debería considerar como parte de un saber más amplio, que sería el Urbanismo, que también explica el pasado. Pero por otro lado, el Planeamiento sería observación, análisis; es decir, abierto a otras variables más amplias para que el futuro que debe precisar tuviera la certeza y seguridad necesarias. Y, en este sentido, se abre y puede llegar a aspectos más amplios que el propio Urbanismo en sentido estricto. Si, como mencionamos, es el aspecto proyectual o de futuro el que le da razón de ser a la observación, su asunción en los contenidos propios de esta disciplina en las carreras de Arquitectura justificaría que el resto de su temática pudiera asumirse en estudios posteriores o complementarios. Lo que no significa renunciar a sus relaciones con otras disciplinas, sino situar estas relaciones en lo propio y específico de aquellos contenidos que se impartan en las escuelas.

SIGNIFICADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Es evidente que, salvando la escala territorial y delimitando la función del Planeamiento a su carácter de previsión o futuro, el objeto propio del Urbanismo queda, en lo fundamental, intacto: la ordenación y distribución de espacios en la ciudad, y su repercusión en cuanto a su puesta en práctica en el largo plazo; y, por ello, válido como disciplina en las escuelas de Arquitectura.

Pero, delimitado el campo de la Urbanística en su inflexión precisa hacia lo arquitectónico, todavía queda establecer unas diferencias básicas que, como hemos mencionado, apuntarían a la definición de los contenidos de esta disciplina en dichas escuelas. Esas diferencias se apoyan en dos puntos, consecuencia del objeto tratado. Por un lado, la Arquitectura, como ya se ha repetido, trata más bien con espacios que podríamos calificar de “particulares”, mientras que el Urbanismo trata más bien con los de carácter “colectivo”; en consecuencia también se diferencian por los tipos de necesidades sociales, que además significan distinta relación con otras disciplinas. Por otro lado, la Arquitectura se centra, dentro de esa ordenación, especialmente en la construcción y terminación de esos espacios, mientras que el Urbanismo puede quedar en un nivel más genérico que hace referencia a la distribución, como sería, por ejemplo, la delimitación de los tipos de suelo según la legislación española³⁵. Veamos en este párrafo lo referido a los tipos de espacios.

Respecto a aquéllo en que se aplica esa ordenación física, hay que entender cabalmente lo que significa el espacio de carácter colectivo. Este puede ser entendido de dos maneras, según se tome con referencia al uso de los espacios “parcelados” que organiza y delimita, o según se tome con referencia al uso de los espacios “públicos” en sí mismos considerados³⁶. La primera enfocaría los espacios urbanos como respuesta y condición de las solicitudes de las tipologías edificatorias; no como fachada volumétrica, sino como limitadores que organizan lo particular. La segunda enfocaría los espacios urbanos como volumetría, con un contenido significativo que conduciría a estudiar su definición y su construcción; en este caso, los límites actúan como definidores del espacio.

³⁵ . Así, el edificio es algo finito y terminado, al paso que la ciudad está en permanente transformación. También en la Arquitectura el programa viene dado casi plenamente, mientras que en el Urbanismo se deriva de unas condiciones dadas por instancias que intervienen en todo el proceso proyectivo.

³⁶ . Tomamos los términos del libro ESTEBAN I NOGUERA, Juli, *Elementos de Ordenación Urbana*, Barcelona 1981.

Son las dos acepciones que históricamente han definido en sus comienzos la tarea urbanística. Los problemas de alineaciones que supusieron pasar de un urbanismo utópico, propio del Renacimiento, a un urbanismo de atención preferente a los problemas reales de la ciudad, sirven de muestra de tal afirmación. Y asimismo, el concepto de “intervías” de Cerdá habla de esos dos aspectos propios del espacio público de la ciudad. Sin embargo, en los dos casos, se trata de enlazar las piezas parceladas con la forma de la ciudad. El estudio de cada acepción y su derivación hacia la escala de la ciudad serían materias que configuran los contenidos propios de la Urbanística en las escuelas de Arquitectura. Brevemente y sin una pretensión de exhaustividad, se exponen a continuación algunos rasgos de esos contenidos.

La primera acepción de estos espacios conduciría, por ejemplo, al análisis de las agrupaciones según tipologías, dadas por las funciones especializadas en los espacios parcelados y por la historia de la ciudad. En consecuencia, también al estudio de las tramas y los tejidos resultantes derivados de estas agrupaciones, donde se incluyen funciones complementarias, específicas según las escalas, como son los equipamientos de unidades vecinales, que se incorporan a tales tramas conformando entes más extensos, que nos hablan no tanto de idea de ciudad como de ciudad ideal. Supone una apertura a las condiciones sociales que determinan funciones que gravitan en las formas urbanas. Como derivación general de esta acepción, se llegaría al estudio de la estructura urbana; estructura dada especialmente por la atención a las funciones que se deben desarrollar en los espacios parcelados; estructura funcional. Y en este punto es de apreciar una diferencia fundamental con la arquitectura edilicia, puesto que esas funciones no vienen dadas como un programa externo, sino que debe llegarse a ellas por reflexión del propio proyecto. En resumen, esa acepción lleva tanto al estudio de las piezas parceladas como a su resultado a escala global en una estructura urbana.

La segunda acepción conduciría, por ejemplo, a estudiar los espacios urbanos como espacios singulares de la ciudad y, en este sentido, a las tipologías de tales espacios según sus funciones y su significado histórico. En consecuencia, se debería trabajar en la definición de la volumetría del espacio público, sea desde un punto de vista perceptivo, sea desde un punto de vista constructivo. La definición constructiva de

los espacios públicos sería la materia necesaria para llegar a dominar la materialización de la ciudad en cuanto a las zonas no parceladas; definición que puede enlazar con el estudio de la ingeniería de las infraestructuras de la ciudad. Como derivación general de esta acepción, se llegaría al estudio de la articulación de estos espacios con la morfología propia del lugar, dada por condiciones geográficas o históricas, derivando entonces en la ejercitación de estructuras de tipo formal. En resumen, esa acepción lleva tanto al estudio de las piezas urbanas públicas como a su resultado general en una estructura urbana que enlaza las condiciones ideales anteriores con el lugar, a través precisamente de esos espacios singulares.

Las dos acepciones nos dan la vía de distinción de unos contenidos específicos que apuntan incluso a posibles niveles y asignaturas. Pero deben ser completados por la siguiente consideración.

LA ORDENACIÓN URBANA EN SU APERTURA HACIA EL PLANEAMIENTO

La ordenación física de los espacios colectivos supone, no cabe duda, la materialización de la idea, pues como señala Gregotti, “el Urbanismo se hace piedra a través de la Arquitectura”. Pero esa materialización es un tipo de ordenación y distribución como ya se ha mencionado. Lo que significa que esa ordenación no se agota en su construcción arquitectónica y por tanto queda abierta hacia temas más amplios, que precisamente conectan con las consideraciones sobre Planeamiento que hemos realizado anteriormente.

Ese Planeamiento tendría, como ya se ha mencionado, dos criterios. Primero, su centramiento en el ámbito urbano, dejando lo territorial como mera referencia genérica a desarrollar posteriormente. Segundo, su enfoque especial con lo propio de las previsiones de futuro, dejando también su faceta de observación como referencia posterior. Esto significa atender a dos temas claves que no deben ser ajenos en una escuela de Arquitectura: los estándares y la gestión.

Ha sido experiencia común que, en este capítulo, además, incida lo legislativo. Y es que, efectivamente, aquellas normas objetivas de las que se hablaba en el capítulo

anterior, propias de leyes de tipo ético y distintas de las normas emanadas por los saberes correspondientes, se sitúen, en este caso, en un plano que sirve como marco de referencia de la actividad urbanística en cuanto a la producción de soluciones se refiere. De alguna manera, el reconocimiento objetivo de las normas que el planeamiento debe observar se traduce en la legislación de los diversos países. Por ello, este componente debe tenerse presente también en toda actividad urbanística, incluida la que se pueda impartir en las escuelas de Arquitectura. En este sentido destacan tres vertientes. Una que estudia los estándares y que inciden en la organización del espacio público en relación con la respuesta que deben dar a los espacios parcelados. Otra que conectaría con el estudio del planeamiento en cascada: las figuras de planeamiento. Y, por último, lo relativo a la gestión urbana.

Este es, pues, el último punto que completaría el contenido propio de la disciplina urbanística en las escuelas de Arquitectura.

LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO EN LAS ESCUELAS

PRESUPUESTOS DOCENTES Y CONTENIDOS GENERALES

Es preciso tener en cuenta dos vertientes fundamentales respecto a lo que se va a describir como un "proceso de aprendizaje": la lógica del propio proceso de intervención en la ciudad; y la capacidad y condiciones del sujeto de este aprendizaje. Junto a éstas, la organización de la docencia descansa también en el supuesto de la división semestral que la Ley de Reforma Universitaria ha recomendado de manera general.

La primera vertiente, la lógica del proceso, señala claramente una línea progresiva que desde los análisis y programaciones previos pasa por la estructuración de los componentes, su formalización diseñada y los trámites e instrumentos para su puesta en ejecución, respondiendo así a lo señalado en capítulos anteriores.

La segunda vertiente tiene a su vez dos aspectos a considerar: la capacidad propia del sujeto de aprendizaje y sus condiciones específicas, es decir, lo que es capaz de aprender mirando hacia un futuro; y lo que es capaz de realizar como resultado de un bagaje incorporado en el pasado. Los dos aspectos aconsejan el escalonamiento concreto de los contenidos materiales enunciados anteriormente en diversos cursos.

La capacidad se relaciona con el proceso de aprendizaje, es decir, con lo que puede aprehender el estudiante. Sin entrar en una larga reflexión sobre los métodos pedagógicos, existe la convicción generalizada de la necesidad de un proceso que vaya de lo simple a lo complejo, lo cual tendría dos consecuencias prácticas. Primera, cierta gradación de escala en los temas y ejercicios que se propongan: de escalas elementales a escalas más amplias. Segunda y más importante, cierta gradación en la complejidad de los problemas que se planteen: del estudio y resolución de elementos al estudio y resolución de conjuntos, cada vez con más variables y condiciones. Si al comienzo se opta por una gran escala, es obvio que la complejidad debe ser mínima.

Las condiciones propias del sujeto de aprendizaje se relacionan con los aspectos psicológicos del mismo, es decir, con los rasgos psíquicos que le caracterizan en un momento dado. Sin pretender tampoco una discusión sobre el particular, se puede apuntar que el proceso de maduración arranca de planteamientos ideales, siempre

vinculados a ideas racionales y abstractas, hasta llegar a planteamientos más comprometidos con la realidad, por comprensión de la complejidad descrita anteriormente. Evidentemente, este proceso tendría una clara consecuencia y supondría el paso progresivo de soluciones ideales a soluciones más prácticas de los problemas que se presenten.

Así, el Departamento, dentro de la carrera de cinco años, se estructuraría en tres cursos operativos, a los que habría que añadir otro previo, más bien informativo, necesario para el entendimiento de los estudios posteriores. En cada uno de esos cursos se trataría de armonizar los contenidos propiamente arquitectónicos con los aspectos pedagógicos y los que hemos llamado "psicológicos" del estudiante. En estos cursos se concretarían en los cuatrimestres mencionados de la L. R. U., y darían razón de ser a la definición de la asignatura específica. A tales cursos se añadirían otras asignaturas complementarias que pueden ser configuradas como las "optativas" reconocidas por la Ley de Reforma Universitaria.

El curso previo, o primer curso del Departamento (Urbanística I), entraña para el alumno, que por primera vez se asoma a esta materia, el descubrimiento tanto de los hechos urbanos que le afectan como de su encuadre desde la Arquitectura, y de los medios y métodos que intervienen en su aprendizaje. La asignatura, así, se enfoca como la introducción al conocimiento de la ciudad, entendida ésta como una compleja realidad multifacética, cuyo conocimiento es básico en la formación del arquitecto. Pero la necesaria limitación disciplinar aconseja hacer hincapié en los aspectos más específicos del arquitecto. Por ello se tratará de centrar al "Urbanismo" en su aspecto de proceso humano colectivo, y al "Proyecto urbano" como la herramienta típica de la intervención profesional. Para ello se analiza la historia, no sólo de la Ciudad y del proyecto urbano, sino de la propia disciplina urbanística, de modo que pueda descubrir las diversas herramientas de intervención profesional que han tenido lugar: métodos, instrumentos, enfoques y temas emergentes. Se deben distinguir, por tanto, dos vertientes en este primer curso. Una primera que, dando a conocer la complejidad urbanística, sitúe la dimensión disciplinar en los procesos de construcción de la ciudad. Y una segunda que incida en una visión histórica del Urbanismo, con un especial énfasis

en los supuestos del Movimiento Moderno y su revisión crítica en los últimos años: la apertura a planteamientos más complejos.

En el segundo curso del Departamento (Urbanística II), se estudia la forma de la ciudad desde un punto de vista estructural, basado fundamentalmente en los aspectos funcionales urbanos, tanto en sus componentes como en su conjunto. Tales aspectos pueden ser tratados como las componentes sectoriales de actividad que se dan cita en el proceso urbano y coinciden con un grado de complejidad asequible, ya que pueden ser tratados como los elementos sectoriales de actividad que se dan cita en el proceso urbano. Pero la característica que aconseja este estudio de las funciones en este primer momento del aprendizaje operativo es la capacidad estructurante del alumno, pues ayuda a concebir a la ciudad como sistema de sistemas, permitiendo visiones sectoriales y visiones globales, según convenga al momento proyectual. La fuerte dosis abstracta e ideal de esta estructuración conviene también al proceso psicológico expuesto y permite ejercitaciones que van desde lo más racional y esquemático hasta la depuración de tipos y morfologías específicas. Se subraya así el estudio de las agrupaciones de tipos edificatorios, en su sentido más lato. Es conveniente distinguir entre el estudio de las funciones como elementos concretos y el estudio del conjunto como pieza de ciudad. El primero consiste en el estudio de los elementos funcionales y tipologías simples de la ciudad (viviendas, función comercial e industrial, equipamientos, etc.). El segundo versa especialmente en el estudio de la estructura de la ciudad (estándares, lógicas de localización, circulación y espacio público, formalización de espacios representativos).

En el curso tercero del Departamento (Urbanística III) se trata de profundizar en la forma de la ciudad, basándose en la estructura morfológica que el espacio urbano como vacío conforma, tanto en su aspecto perceptivo como constructivo. Emerge como importante las interrelaciones entre el espacio público, las arquitecturas que lo conforman y las condiciones físico formales del lugar, puesto que tales referencias dan significado al sitio. En línea con lo que se está exponiendo, éstos coinciden con un mayor grado de complejidad, puesto que se centran en la armonización práctica de diversos elementos funcionales, concretados ahora en diversos tipos de espacios que nos hablan ya de una construcción de la ciudad a la que la Arquitectura, la arquitectura

urbana, debe atender. Se alcanza así el grado de complejidad propia de cualquier propuesta de Proyecto, en la que todos los componentes funcionales, estéticos y constructivos están presentes. Esta complejidad no se contrapone a la necesidad de reducción de escala en los problemas a enunciar, porque nos acercan a la ciudad existente. En este curso se ponen en juego conocimientos y capacidades de diseño que se han adquirido en otros estudios o ejercicios de la carrera. Este contenido también conviene que posea dos claras vertientes: la definición volumétrica y genérica del espacio urbano; y la definición que materializa los elementos constructivos de ese espacio. El primero se acercaría al estudio de los espacios urbanos que estructuran la ciudad (tipologías, espacios urbanos singulares), en su definición volumétrica y su adaptación a las condiciones del lugar. El segundo se centraría en el estudio del diseño del espacio público urbano (pavimentaciones, mobiliario urbano, definición de vías peatonales y rodadas).

En el último curso del Departamento (Urbanística IV) se trataría de acentuar los aspectos propios de la práctica profesional cotidiana y, en concreto, las condiciones legales y de gestión en el tiempo. No cabe duda de que éste es un aspecto con un grado de complejidad mucho mayor, en el que la viabilidad de las propuestas y su organización para la ejecución están tiñendo la mentalidad de los alumnos. La escala puede ser más amplia, toda vez que se llegará al estudio de algún Plan estructurante. Además, este curso se presenta como puente entre el Diseño arquitectónico en el Urbanismo y el Planeamiento a pequeña escala, dando la posibilidad de descubrir un campo que puede ser estudiado con mayor profundidad en el tercer ciclo. La realidad del planeamiento adquiere aquí toda su fuerza, con la carga económica que supone su realización y gestión. Puede consistir también en dos vertientes de estudio, aplicados respectivamente al análisis y ejecución de un Plan de tipo operativo y al análisis y ejecución de un plan de tipo estructurante.

Este desarrollo de las Enseñanzas llena de contenido el proceso propuesto, tanto en el orden metodológico, como en el pedagógico y en el de la relación teoría-práctica. Pero del conjunto de los cuatro niveles o cursos previstos podrían hacerse dos lecturas o consideraciones por grupos. Una primera lectura distingue el curso previo de los otros

tres cursos restantes, en los que la teoría y la práctica tienen un carácter ejercitatorio y de aprendizaje muy claro; responde a la idea de los dos ciclos previstos por la Ley de Reforma Universitaria. Como segunda interpretación podrían distinguirse los tres primeros cursos del último. Los tres primeros tendrían una carga más o menos ideal y teórico-formal, al paso que el último trataría de conectar esa carga con la realidad, con sus condiciones prácticas y profesionales.

A estos cursos se añadirían unas asignaturas optativas que sería lógico que versaran sobre temas muy actualizados. En este sentido parece lógico disponer de un buen número de ellas, que puedan ir cambiando coyunturalmente. De momento, creo que tienen interés especial tres:

- Diseño de Parques y Jardines. El parque como pieza específica y como configurador de la estructura general de la ciudad. Criterios de diseño y tendencias actuales. La asignatura incluirá la realización de ejercicios prácticos.

- Ecología urbana. Estudio de las consecuencias de planteamientos ecológicos de actualidad en el campo de lo urbano. Desarrollo sostenible. Ecología y desarrollo urbano.

- Ordenación Territorial. Plantear las bases teóricas y metodológicas de la Ordenación Territorial. Marco legal y su crítica. Análisis de diversas experiencias. Bases del Planeamiento Estratégico.

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA

La materialización de lo expuesto en programas y en prácticas docentes intenta combinar posibles métodos tradicionales con otros de relativa reciente innovación. Los modelos universitarios occidentales se nutren fundamentalmente de dos enfoques representados por el modelo llamado anglosajón y por el modelo de corte mediterráneo. El primero sistematiza el aprendizaje a través de la profundización en temas concretos, que desarrollan unas capacidades de estudio e investigación y que serán aplicables a otras áreas; el segundo se basa en la transmisión de conocimientos genéricos, suficientes como para asegurar una cultura del saber que posteriormente se especificará. El primero accede desde la especificidad a la generalidad; el segundo de lo general a lo particular. Pero de hecho, hoy día, las universidades combinan, en mayor o menor medida, los dos enfoques. En nuestro caso se intenta también combinar en los niveles teórico y práctico.

Para el estudio teórico se propone la definición de unos conocimientos genéricos, exigibles a todo el alumnado, y el ofrecimiento de la posibilidad de profundización a aquéllos que lo deseen. Lo primero se realiza con el desarrollo de los programas docentes en el aula y el complemento de una bibliografía mínima. Lo segundo se basa en la elaboración de trabajos monográficos, exigibles a todos; y el estudio y sistematización voluntarios de bibliografía específica, además de algunas sesiones especiales.

Para la ejercitación práctica la combinación de los dos enfoques tiene un carácter obligatorio para todos los estudiantes. La armonización de tales enfoques se logra mediante un doble sistema. Por un lado, con trabajo en régimen de Taller, desarrollando temas relativamente amplios, respondiendo así a la componente del estudio en profundidad de una cuestión; por otro lado, desarrollando ejercicios breves que complementen aspectos prácticos de la enseñanza teórica impartida no desarrollados mediante los trabajos anteriores.

La docencia básica, a través de la programación en el aula, corresponde a las clases teóricas clásicas, que se consideran imprescindibles en la mayoría de los casos, pues una materia como el Urbanismo está compuesta tanto de hechos heredados que hay

que conocer como de métodos y fórmulas para enfrentarse a los problemas. Sin embargo esta docencia estará nutrida más de ideas para la visión y la crítica que de la propia materia misma. Bien entendido que tales clases requieren actualización por parte del profesorado y deben ser abiertas al diálogo; en este sentido se procurará no adoptar una actitud dogmática y lograr establecer el debate, para lo que es muy conveniente lo que se explica a continuación.

Otro método que, convenientemente distribuido en el tiempo, puede ayudar a esta labor de formación teórica consiste en establecer sesiones de Seminario o sesiones impartidas por equipos que estudien, con la correspondiente bibliografía, temas específicos objeto de exposición: lo que más adelante llamaré monografías. De este modo se logran objetivos complementarios, como son la introducción al mundo de la investigación universitaria y la elaboración de posibles publicaciones. Asimismo, algunos temas pueden ser expuestos por profesionales libres o adscritos a la Administración Pública, bien de modo teórico, bien mostrando una aplicación profesional que ellos mismos han llevado a cabo.

Las prácticas se desarrollan en régimen de Taller horizontal: se valora como muy conveniente el hecho de que todos los profesores colaboren en estas clases, con todos los alumnos; no sólo porque así conocen distintos, complementarios y quizá dispares puntos de vista sobre determinados temas, sino también porque es la mejor manera de que su evaluación global en la Universidad no se reduzca a la interpretación de un solo profesor.

En líneas generales, y según se ha apuntado, los Talleres desarrollarían, a lo largo de cada cuatrimestre, uno o dos ejercicios amplios. Se procurará que el trabajo desarrollado no quede exclusivamente en el ámbito de la asignatura, intentando buscar para ello la cooperación con la administración pública o la iniciativa privada, bien sea como concursos, bien sea como posibles publicaciones mediante sinergias; y también la cooperación con otros departamentos universitarios de ámbito nacional o internacional mediante programas de intercambio o intensivos del tipo Erasmus. Todo ello se complementa con los ejercicios breves ya comentados.

Dentro de las sesiones especiales comentadas antes se considera imprescindible tratar de las técnicas actuales de elaboración de proyectos por ordenador. Sin embargo, se supone que puede ser tema impartido a nivel de Escuela, y por tanto, no se hace referencia expresa en este Proyecto Docente.

Los contenidos de cada uno de los cursos, se exponen a continuación, junto a una bibliografía básica mínima.

PROGRAMA DE URBANISTICA I

I CUATRIMESTRE: LA CIUDAD COMO PROCESO CREATIVO

CONTENIDO TEÓRICO

I.1. Encuadre disciplinar del Urbanismo.

Identificación del estudio del Urbanismo. Las dimensiones de la Planificación y del Diseño. Relación de la Urbanística con otras disciplinas: la complejidad interdisciplinar. La configuración espacial como especificidad arquitectónica. La proyectiva, método arquitectónico: necesidad de un análisis operativo y proyectual.

I.2. Nociones de Planeamiento.

Nociones de Planeamiento: La ciudad como sistema y estructura. Análisis y proyecciones del Sistema urbano. Teorías de localización y usos del suelo. El proceso de la Planificación. Metodología.

I.3. Procesos de asentamiento: el territorio.

Estudio morfológico del soporte natural de los asentamientos. Nociones sobre impacto ambiental. El territorio como función productiva. Las líneas de comunicación: trazados y significado colonizador. La valoración formal del paisaje. Ingeniería del paisaje. La periurbanización, síntoma de nuestro tiempo.

I.4. Procesos de asentamiento: el sistema de ciudades.

El sistema de ciudades. Jerarquía urbana y áreas de influencia. Teorías de los procesos de asentamiento. El diseño de nuevos asentamientos. Los espacios de ocio y de negocio en el territorio.

I.5. Procesos de crecimiento.

Interpretaciones sobre tales procesos. Las operaciones físicas que materializan la ciudad. Tipologías estructurales de crecimiento a partir de la secuencia de operaciones. El control del crecimiento urbano.

I.6. Procesos de actuación sobre la ciudad existente.

La persistencia del trazado y del plano de la ciudad. Piezas urbanas y estructura de la ciudad: el fragmento como posibilidad estructurante. Actuación sobre la ciudad construida: la rehabilitación en centros históricos. La remodelación de fragmentos deteriorados. La renovación de la ciudad: las grandes transformaciones urbanas. La recualificación de la periferia.

BIBLIOGRAFÍA

CHADWICK, George, *Una visión sistémica del Planeamiento*, ed. Gustavo Gili, Barcelona 1973.

C.E.E., *Directrices sobre evaluación de impacto ambiental*, ed. en Ciudad y Territorio, 83, Madrid 1990.

L. U. B., *Las formas de crecimiento urbano*, ed. E.T.S.A. de Barcelona (monografía 6.17), Barcelona 1974. Documentación básica para este tema. Desarrolla las acciones físicas que materializan la ciudad: parcelación, urbanización, edificación.

LAURIE, Michael, *Introducción a la arquitectura del paisaje*, Gustavo Gili, Barcelona 1983. Manual de planeamiento y diseño del paisaje. Enfoque racional unido a cuestiones ecológicas y comportamiento social.

LYNCH, Kevin, *Planificación del sitio*, Gustavo Gili, Barcelona 1980. Visión sistemática de la Planificación: componentes, metodología, control, instrumentación.

PANERAI, Philippe R.; DEPAULE, Jean-Charles; DEMORGAN, Marcelle; VEYRENCHÉ, Michel, *Elementos de análisis urbano*, Instituto de estudios de administración local. Colección nuevo urbanismo, Madrid, 1983.

RACIONERO, Luis, *Sistemas de ciudades y Ordenación del Territorio*, Alianza Universal, Madrid, 1981. Enfoque interdisciplinar aplicado al sistema de ciudades a nivel mundial, nacional y regional.

II CUATRIMESTRE: HISTORIA DEL URBANISMO

CONTENIDO TEÓRICO

I.1. El diseño de la ciudad original.

Los fenómenos de agrupación prehistórica. La ciudad griega. La ciudad romana. La perduración del enfoque clásico: la ciudad medieval. Alternativas al modelo grecorromano: la ciudad islámica, la ciudad oriental.

I.2. El diseño de la ciudad heredada.

La conceptualización de la ciudad. La colonización como continuidad de la práctica urbana. Las ciudades fortaleza. La Italia renacentista. paradigma de las experiencias barrocas. Las intervenciones puntuales barrocas. Los proyectos unitarios de ciudad como base para los ensanches del XIX. El interés por el paisaje. El impulso de la Ilustración en España.

I.3. La ciudad del siglo XIX. La formación de la conciencia urbanística.

El significado urbanístico de la Revolución industrial. Problemas y soluciones parciales. La reestructuración de la ciudad existente. Expansión y nuevas ciudades como alternativa al bienestar. Las reformas interiores en España. El significado de los ensanches españoles.

I.4. La ciudad del siglo XIX. Reformadores y técnicos.

Los utopistas sociales. Alternativas al modelo de ensanche. El desarrollo de la Ciudad jardín. Otras alternativas de fin de siglo. Los técnicos alemanes. El zoning. La aparición de alternativas en España.

I.5. El Movimiento Moderno y su influencia inmediata.

El mundo germano previo. Presupuestos culturales de la Bauhaus. Las alternativas al Movimiento Moderno. Hacia las derivaciones interdisciplinarias. Derivaciones del Movimiento Moderno. Los problemas de expansión y reconstrucción españoles.

I.6. Hacia la crítica al Movimiento Moderno.

La evolución de las New Towns inglesas y la crítica psicologista. La aportación de la crítica formal. La crítica sociologista. La crítica radical. La abstracción simbologista. El neorracionalismo italiano. El neorracionalismo centroeuropeo.

I.7. Derivaciones actuales del discurso urbanístico.

Las confrontaciones de los ochenta. Las actitudes actuales a-referenciales en el diseño. La línea racionalista. La línea empiricista. El Planeamiento estratégico. Los conceptos de desarrollo sostenible.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., *Vivienda y Urbanismo en España*, ed. BHE, Madrid 1990. Resumen histórico del urbanismo español.

AYMONINO, Carlo (Howard, Garnier, Hilberseimer, Miljutin), *Orígenes y desarrollo de la ciudad moderna*, Gustavo Gili, Barcelona 1972. Interpretación histórica del urbanismo contemporáneo, con textos y ejemplos de Howard, Garnier, Miljutsin, etc.

BENEVOLO, Leonardo, *Diseño de la ciudad*, Gustavo Gili, Barcelona 1977. Estudio histórico, con algunos análisis en profundidad interesantes: París, Roma, Londres, Viena, etc.

BROADBENT, GEOFFREY, *Emerging Concepts in Urban Space Design*, ed. Van Nostrand Reinhold, New York 1990. Visión historiográfica que incide en las principales ideas que han tenido lugar en la historia urbana, especialmente en los últimos años.

CHOAY, Françoise, *El Urbanismo: utopías y realidades*, Lumen, Barcelona, 1976. Buena interpretación histórica del Urbanismo como saber y como práctica hasta mediados del XX.

CHUECA GOITIA, FERNANDO, *Breve historia del Urbanismo*, Alianza Editorial, Madrid 1977.

MORRIS, A.E.J., *Historia de la forma urbana: desde sus orígenes hasta la revolución industrial*, Gustavo Gili, Barcelona 1984.

MUMFORD, Lewis, *La ciudad en la historia*, Infinito. Biblioteca de Planeamiento y Vivienda, Buenos Aires 1979.

PROGRAMA DE URBANISTICA II.

I CUATRIMESTRE: PROYECTO Y ESTRUCTURA URBANA

CONTENIDO TEÓRICO

I.1. Introducción. Planeamiento y Diseño

El diseño arquitectónico de la ciudad: la comunidad social y el sitio. Antecedentes y planteamiento actual del diseño arquitectónico de la ciudad con las soluciones planteadas en la historia. Definición de la integración y articulación Plan-Proyecto como dos aproximaciones a la proyectación de la ciudad: la agregación desde la Arquitectura y la estructura urbana desde el Planeamiento.

I.2. La intervención en la ciudad

La Intervención en la ciudad: crecimientos espontáneos y voluntarios. Breve referencia de la proyectación de la ciudad en la historia. Propuestas organizadas y propuestas ideales. Soluciones planeadas.

I.3. Metodología del Planeamiento urbano

El proceso de la proyectación. Metodología general. El Análisis: sectorialización analítica y previsiones de crecimiento. La Síntesis: objetivos y su evaluación. La generación de alternativas: la matriz de interacciones. La toma de decisiones: valoración de alternativas y métodos. Ejemplos de metodologías.

I.4. Estándares I. La proyección del sistema

La previsión lógica en el crecimiento de la ciudad. Proyección de densidades y tipologías correspondientes. Estándares Urbanísticos: modelos de cuadros de estándares. Tipos y programas de equipamiento: comercial, dotacional, de zonas libres, etc. Los límites y las posibilidades de las proyecciones.

I.5. Estándares II. Marco legal de referencia

Conceptos generales y antecedentes jurídicos. La Ley del suelo de 1975 y las leyes posteriores a 1990: la regulación del derecho de propiedad. La Estructura de los Planes en España. Las figuras de Planeamiento. La clasificación y la calificación del suelo. Los estándares urbanísticos según la Ley del Suelo. Otras cuestiones legales de planeamiento urbano.

I.6. La estructura urbana funcional: base del proyecto urbano

El concepto de ciudad en su estructura general y en el espacio particularizado. La ciudad como estructura en sus actividades y comunicaciones. Unidades básicas en la ciudad: unidades vecinales. Teoría de Comunidades y aplicación de estándares. Las funciones urbanas en su mezcla compleja como generadoras de actividad: la residencia, la producción, los equipamientos, las infraestructuras. Análisis de Estructuras Urbanas: ejemplos recientes, como combinación de la estructura general y las unidades básicas. Alcance e insuficiencia de la "zonificación": complejidad funcional y articulación formal.

I.7. La influencia del sitio en el proyecto urbano

Concepto de Sitio: noción de centro. El "genius loci" y su estudio: las preexistencias. Fisiografía del entorno: factores a tener en cuenta. El carácter del emplazamiento: características generales y particulares. Integración de la edificación en el sitio: contraste, adaptación por preservación o consolidación, modificación.

BIBLIOGRAFÍA

BENEVOLO, LEONARDO

La proyectación de la ciudad moderna

Edita: Gustavo Gili. Colección Punto y Línea. Barcelona, 1978. Localización: UN-PQ.5098

GIBBERD, FREDERICK

Diseño de núcleos urbanos

Edita: Contemporánea, S.R.L.. Buenos Aires 1956. Localización: UN-PQ.5104

LAURIE, MICHAEL

Introducción a la arquitectura del paisaje

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1983. Localización: UN-PQ.5155

LYNCH, KEVIN

Planificación del sitio

Edita: Gustavo Gili. Colección Arquitectura/Perspectivas. Barcelona 1980.

Localización: UN-PQ.5080

PANERAI, PHILIPPE R.; DEPAULE, JEAN-CHARLES; DEMORGAN, MARCELLE; VEYRENCHE, MICHEL

Elementos de análisis urbano

Edita: IEAL. Madrid 1983

PRINZ, DIETER

Planificación y configuración urbana

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1983. Localización: UN-PQ.5229 y 5181

II CUATRIMESTRE. LAS FUNCIONES URBANAS BASICAS

CONTENIDO TEÓRICO

II.1. La función urbana residencial. La vivienda

Antropología y proyecto urbano. La vivienda como elemento Urbano. Elementos y parámetros de la vivienda: tipos de superficies. Iluminación, soleamiento, ventilación: huecos. Densidad residencial. Concepto de Tipo y tipologías más usuales. Relaciones comunitarias y ambientales de las viviendas: teorías de grupos y jerarquías de comunidades.

II.2. La función urbana residencial. Agrupaciones residenciales

Espacio urbano y vivienda. La configuración de morfologías urbanas: estructuras nodales y continuas. Zonas, conjuntos y agrupaciones residenciales: la

plurifuncionalidad. Tipos de implantaciones: densidad residencial. La agrupación residencial y el emplazamiento. La vivienda social y política de vivienda.

II.3. La función urbana comercial

La función comercial como generadora de vida en la ciudad. Los conceptos de jerarquía y red en lo comercial. Fundamentación de un proyecto comercial: estudio del consumo, superficies necesarias. Clasificación de tipologías comerciales por su actividad, su importancia. Su implantación en la ciudad: mercados, calles comerciales, etc. Organización de grandes centros comerciales y ejemplos.

II.4. La actividad industrial en la ciudad

Industria urbana. La industria y la ciudad: importancia en la actividad económica. Clasificación de tipologías industriales: por su actividad, su emplazamiento, su tamaño, su compatibilidad con la higiene residencial. Condiciones urbanas de la industria: orientación, accesibilidad, infraestructuras. Datos de proyecto: densidad, volumetría. La ordenación del tejido industrial. El nuevo concepto de parque industrial y tecnológico.

II.5. La función urbana de servicio

Los equipamientos urbanos y la estructura de la ciudad: su carácter público y/o colectivo. Los conceptos de jerarquía y red aplicados a los equipamientos. Estructuras polares y lineales: espacios servidos. Clases de equipamiento según las exigencias legales: sistemas generales y sistemas locales. Tipologías de equipamientos: identificación en la ley del Suelo. Características principales de los equipamientos: su misión como catalizadores y reestructuradores de los espacios públicos.

II.6. Los espacios libres y zonas verdes urbanas

Concepto y justificación humanística de las zonas verdes. Breve reseña histórica. Clasificación de tipologías de espacios verdes: por su tamaño, por su ubicación. La planificación y diseño de zonas verdes y espacios de ocio. Las zonas verdes en la legislación. Las zonas deportivas.

II.7. Movilidad y tráfico urbano

Introducción. Planteamiento general del problema del tráfico: el transporte. Sus consecuencias: la congestión como falta de adecuación entre la oferta y la demanda. Estructura del Movimiento: la localización de actividades como generadora del transporte. Estudio de la demanda: tipos de transporte. Estudio de la oferta: capacidad según velocidad y volumen; capacidad según la sección transversal. Diseño de vías urbanas en general. Diseño de zonas peatonales en general.

II.8. Las infraestructuras urbanas

Las infraestructuras urbanas como generadoras de crecimiento urbano. Condiciones geomórficas en los proyectos de Infraestructuras. Criterios de diseño. Trazado de vías. Saneamiento. Distribución de Agua. Alumbrado público. Otros.

II.9. Paisaje y escena urbana

El paisaje como nivel del espacio. El paisaje como sistema. El Análisis del paisaje. Intentos de intervención. La escena y el ambiente urbano. Configuración de la escena urbana. Análisis de la escena urbana. La imagen de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA

La manzana como idea de ciudad

Edita: Ediciones 2 C. Barcelona 1982.

ALEXANDER, CHRISTOPHER; CHERMAYEFF, SERGE

Comunidad y privacidad

Edita: Nueva Visión SAIC. Buenos Aires, 1975. Localización: UN-PQ.7000

AYMONINO, CARLO

La vivienda racional

Edita: Gustavo Gili. Colección Arquitectura y crítica. Barcelona, 1976.

BUCHANAN, COLIN D.

El tráfico en las ciudades

Edita: Tecnos, S.A.. Madrid, 1973.

KIRSCHENMANN, JÖRG C.

Vivienda y espacio público

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1985. Localización: UN-PQ.5210

KIRSCHENMANN, JÖRG C.; MUSCHALEZ, CHRISTIAN

Diseño de barrios residenciales

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1980. Localización: UN-PQ.5425

M.O.P.U.

La calle: diseño para peatones y vehículos

Edita: Dirección General de Urbanismo. Madrid 1984.

PROGRAMA DE URBANISTICA III.

I CUATRIMESTRE: EL ESPACIO URBANO: SU VOLUMETRIA Y COMPOSICION

CONTENIDO TEÓRICO

I.1. Introducción. La Arquitectura Urbana.

Enfoque general de la asignatura: la aportación arquitectónica en el Urbanismo; la acción proyectual y la forma física urbana. Distinción con la Arquitectura edilicia. Bases para el estudio de la Arquitectura urbana: espacio urbano y existencia. La forma urbana como síntesis de otras variables más complejas. Condiciones de la forma urbana.

I.2. La proyectación urbana.

La articulación Plan-Proyecto como dos aproximaciones a la proyectación de la ciudad. Antecedentes y planteamiento actual del diseño arquitectónico de la ciudad. Teorías sobre la proyectación: el momento creativo y la actitud ante el proyecto. Características de la acción proyectual urbana: creatividad, resolución, ordenación. Ejemplos. Factores compositivos basados en la estructura formal de la ciudad.

I.3. La estructura formal de la ciudad.

La ciudad como síntesis estructural de actividades, formas urbanas y condiciones de ejecución. Alcance e insuficiencia de la zonificación: complejidad funcional y articulación formal. Razones psicológicas de la forma urbana. Razones constructivas de la forma urbana: la relación tipología - morfología. Condiciones de la morfología urbana: permanencias naturales y edilicias; el genius loci. Ejemplos de las relaciones entre tipología y morfología.

I.4. Tipologías edificatorias: agrupaciones complejas.

Tipologías edificatorias complejas como base de la construcción real de la ciudad. Agrupaciones elementales en planta: dimensionamiento y ejemplos. Agrupaciones

derivadas en planta: dimensionamiento y ejemplos. Agrupaciones complejas en altura: tipologías más usuales y dimensionamientos. La consecuencia en el tejido urbano: las tramas regulares.

I.5. Tipologías urbanas: espacios urbanos singulares.

Los espacios urbanos básicos según los distintos autores. Espacios urbanos singulares, como formas tipológicas urbanas. Ejemplos de definición volumétrica de derivados de plazas, calles, miradores urbanos, parques y megaestructuras. Los trazados como estructura subyacente de tales espacios: su articulación con las preexistencias y la morfología del lugar. Los trazados como condición morfológica de la tipología edificatoria.

I.6. Tipologías urbanas: tejidos y tramas.

La trama como estructura en planta de distribución urbana. Dimensiones y jerarquías en la distribución de funciones de la trama: ejemplos. La trama como generadora del tejido urbano en zonas urbanas homogéneas: tejidos urbanos a través de la historia. Los límites de las tejidos: sus articulaciones y tratamientos.

I.7. El entorno de la Arquitectura: su experiencia perceptiva.

La ciudad percibida como entorno de la Arquitectura. El espacio urbano y su experiencia: el espacio exterior y el espacio urbano. El entorno de la Arquitectura. El concepto de entorno y sus relaciones primarias con el edificio. Teorías perceptivas.

I.8. La Arquitectura del entorno: la composición urbana.

Efectos de la edificación sobre el espacio urbano. El espacio urbano formado por los edificios. El espacio urbano como marco de la arquitectura. Composición urbana: factores perceptivos, factores estructurantes, factores de dimensionamiento, factores espaciales concretos.

BIBLIOGRAFÍA

MARTINEZ CARO, CARLOS; RIVAS, JUAN LUIS DE LAS

Arquitectura urbana

Edita: Ediciones Universidad de Navarra S.A.. Pamplona 1985. Localización:
Departamento

BACON, EDMUND N.

Design of Cities

Edita: Thames and Hudson. London, 1975. Localización: UN-PQ.005183

BROADBENT, GEOFFREY

Emerging Concepts in Urban Space Design

Edita: Van Nostrand Reinhold. New York 1990. Localización: UN- PQ.5315

KIRSCHENMANN, JÖRG C.

Vivienda y espacio público

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1985. Localización: UN-PQ.5210

KRIER, Robert

El espacio urbano

Gustavo Gili, Barcelona 1981

LOPEZ CANDELA, JOSÉ ANTONIO

La escena urbana. Análisis y evaluación

Edita: CEOTMA (M.O.P.U.). Madrid 1980. Localización: UN-PQ.7034

LYNCH, KEVIN

La imagen de la ciudad

Infinito (IV Edición), Buenos Aires 1976.

ROSSI, ALDO

La arquitectura de la ciudad

Edita: Gustavo Gili. Colección Punto y Línea. Barcelona 1976.

II CUATRIMESTRE: LA DEFINICION Y EL DISEÑO DEL ESPACIO URBANO

CONTENIDO TEÓRICO

II.1. Pavimentos urbanos.

Los límites de la escena urbana: el pavimento. Tipos de pavimentos por el uso: pavimentos para circulación rodada y para zonas peatonales. Tipos de pavimentos por el material empleado. Complementos y acabados. La repercusión de las infraestructuras. Ejemplos. Factores para proyectar la escena urbana: bordes, texturas, despieces, tamaños, colores.

II.2. Mobiliario urbano.

Elementos en la escena urbana: su significado. Sentido del mobiliario urbano como condición del diseño: la vivencia de la ciudad. Objetos de uso eficiente: alumbrado como punto especial. Objetos de ocio. Objetos simbólicos. El mobiliario urbano en recorridos y secuencias: el carácter de la escena urbana. Ejemplos.

II.3. Complementos urbanos.

Espacios verdes complementarios en la escena urbana: el arbolado. Zonas de agua. Cierres verticales y elementos cubiertos. Soportales. Equipamientos de detalle. Ejemplos de unión entre pavimentos, mobiliario y complementos.

II.4. Diseño de vías y zonas rodadas.

Vialidad rodada y forma urbana: la especialización como base conceptual del diseño de vías rodadas. Definición y diseño de vías para goma: secciones, rampas, curvas. Cruces de vías rodadas: en zonas urbanas y en zonas extraurbanas. Aparcamientos: tipologías y destinos diversos. Garajes: accesos. Bicicletas. Señalización viaria. Vías férreas. Defensas contra el ruido.

II.5. Diseño de vías y zonas peatonales.

Peatonalidad y humanización del espacio urbano: la integración como base conceptual del diseño de zonas peatonales. Tipologías de zonas peatonales en calles: calle peatonal, calle de servicios, calles comerciales, paseos. Tipologías de zonas peatonales de estancia: patios interiores, plazas, zonas comerciales, parques, aprovechamiento de rotondas. La relación con lo rodado: cruces, coexistencia peatón - vehículo. Evitación de barreras arquitectónicas.

II.6. Nociones sobre paisajismo.

Urbanismo y Naturaleza: paisaje habitado y ciudad. Historiografía del jardín y el tratamiento del paisaje. Nociones sobre la naturaleza y el jardín a través de las culturas. El parque urbano como concepto genérico actual. El paisaje como sistema: posibilidades de análisis.

II.7. Diseño de parques urbanos.

Arquitectura, vegetación y espacio urbano. El arbolado y sus valores. La vegetación baja y sus posibilidades. Condiciones funcionales de los parques urbanos: estándares, tipologías, trazados clásicos. Las tendencias actuales en el trazado de los parques urbanos: uso específico y secuenciación.

BIBLIOGRAFÍA

ASENSIO CERVER

Toda la colección de *World of environmental design*.

Barcelona.

BOEMINGHAUS, DIETER

Pavimentos y límites urbanos

Edita: Gustavo Gili. Barcelona, 1984. Localización: UN-PQ.5255

BROOKES, JOHN

Guía completa de jardines

Edita: Naturart S. A.. Barcelona 1992. Localización: UN-Q.40098

LYALL, SUTHERLAND

Landscape. Diseño del espacio público

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1991. Localización: UN-Q.40097

MACCLUSKEY, JIM

El diseño de vías urbanas

Edita: Gustavo Gili. Barcelona 1985. Localización: UN-PQ.5202

MURET, JEAN PIERRE Y OTROS

Les espaces urbains

Edita: Editions du Moniteur. París 1987. Localización: UN-PQ.5281

TSURU, KYUKO

Elements and total concepts of Urban Street Furniture Design

Edita: Graphic-sha. Tokio 1992.

Y, en general, toda la colección.

PROGRAMA DE URBANISTICA IV.

I CUATRIMESTRE: LA PROPIEDAD Y LOS SISTEMAS DE ORDENACION URBANA

CONTENIDO TEÓRICO

I.1. La construcción de la ciudad y la propiedad

Multiplicidad de agentes y materialización en el tiempo. Objetivos inmediatos del Urbanismo: definición del espacio público y control del privado. Las tres fases de la construcción de la ciudad: 1) modificación de la estructura parcelaria de la propiedad; 2) construcción del espacio público; y 3) edificación sujeta a una normativa previa. Dimensión económica y jurídica de la técnica urbanística. Doble sentido de la legislación urbanística: codificación de la técnica urbanística e instrumentalización jurídica de esa técnica.

I.2. Medidas para la modificación de la propiedad del suelo

Transformación parcelaria. Instrumentalización jurídica: la reparcelación. Cesión de espacios públicos, equidistribución de costos (cargas urbanizadoras) y beneficios (edificabilidad). Medida de la edificabilidad: la unidad de aprovechamiento urbanístico y los coeficientes homogenizadores. Adjudicación a la Administración de parte del aprovechamiento urbanístico.

I.3. Dimensión económica de la actuación urbana: reparto de beneficios y cargas

Balance económico: costos y beneficios. Agentes que intervienen de modo directo en la construcción de la ciudad: propietarios del suelo, constructores, promotores y Administración pública. Distribución entre los distintos agentes de los costos y los beneficios. Método de los valores residuales. Presentación de un caso práctico.

I.4. Definición del contenido de la propiedad

Conceptos previos: la propiedad como haz de facultades. Derecho de edificación y servidumbre de uso. Propiedad pública del suelo: propiedad de uso público, de servicio público y patrimonial. Origen histórico de las normativas urbanísticas: las llamadas ordenanzas de policía. Control cuantitativo: coeficiente de ocupación, volumetría e intensidad de uso. Instrumentos gráficos habituales: alineaciones, volúmenes y rasantes. Tipos de alineaciones (oficial y constructiva; constructiva obligatoria y máxima); retranqueos y vuelos; cesiones a los particulares del derecho de superficie en suelo público; servidumbres de uso público sobre suelos privados; servidumbre de vuelo sobre suelo público.

I.5. Normas y Ordenanzas

Condiciones generales, de forma, de uso y de gestión. Condiciones de forma: planta (vuelos, retranqueos, porches, fondo máximo); alzado (altura de forjados, altura de cubierta); cerramientos de la edificación (materiales, huecos); cerramientos de parcela (materiales y dimensión); cubierta (materiales, inclinación). Condiciones de uso: usos previstos, permitidos y tolerados; margen de tolerancia. Condiciones de gestión y proyecto: condiciones de parcela, unidad mínima de proyecto (exigencia de anteproyecto previo, determinaciones necesarias).

I.6. Los Sistemas de ordenación urbanística

Sistemas de ordenación urbanística. Las técnicas de ordenación urbana en los siglos XIX y XX. Alineaciones. Ordenanzas. Leyes sanitarias. Reforma interior de poblaciones. Ensanches. La zonificación. El Urbanismo regional. El Plan de Ordenación. La distinción entre planes estructurantes y operativos. Sistemas de planeamiento comparado. Gran Bretaña. República Federal Alemana. Francia. Holanda. Italia.

I.7. Factores que condicionan la ordenación urbana

La forma de Estado y la Administración pública. La Administración pública en sus niveles central, autonómico y local. El poder económico, los profesionales y la participación ciudadana. La legislación urbanística: instrumentos de planeamiento,

régimen urbanístico del suelo, la gestión del planeamiento, y la disciplina urbanística. La tradición sobre planificación urbana.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., *Planes de escala intermedia*, Revista Urbanismo del C.O.A.M., nº 5, Madrid, 1988. Localización: UN-PQ 1143

COLL, J.I. et al. , *La práctica de la gestión urbanística*, SCUVIC, S.L., Barcelona, 1993. Localización: UN-PQ 5356

MANCHON, L. Felipe y SANTAMERA, Juan A., *Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano*, MOPT y MA, Madrid, 1995. Localización: UN-PQ 5453

MOYA GONZÁLEZ, L. (editor), *La práctica del planeamiento urbanístico*, Ed. Síntesis, Madrid, 1994. Localización: UN-P 5634

Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales (BOE de 8.VI.1996)

Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, R. Decreto Legislativo 1/1992 y Reglamentos correspondientes. Entre otras ediciones puede utilizarse el volumen titulado *Legislación del Suelo*, Ed. Civitas, Madrid, 14ª ed., 1993 (las ediciones anteriores no refleja la tabla de vigencias de los Reglamentos, aprobada por el Decreto 304/1993)

II CUATRIMESTRE: LA LEGISLACION URBANISTICA ESPAÑOLA

CONTENIDO TEÓRICO

II.1. El sistema de ordenación urbanística español

Organización del Sistema: principios fundamentales. La legislación urbanística española: instrumentos de planeamiento, régimen urbanístico del suelo, la gestión del planeamiento, y la disciplina urbanística. La Ley del Suelo de 1975: contenidos fundamentales. La legislación posterior: situación actual.

II.2. Acción del planeamiento sobre la estructura de la propiedad: clasificación y calificación del suelo

Instrumentalización jurídica a través de la ley del suelo. Clasificación del suelo y reserva pública del suelo (los sistemas). Clases del suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable (rústico). Primera identificación de cada una de estas clases de suelo. Diferencia entre suelo urbano y suelo urbanizado, y entre suelo urbano y solar. Carácter reglado o discrecional de las determinaciones clasificatorias del planeamiento. Calificación del suelo: usos globales y pormenorizados. Reserva de suelo público: al servicio de toda la ciudad (los sistemas generales) y para ámbitos particulares (sistemas locales). Principales estándares o módulos de reserva de suelo público previstos por la legislación urbanística.

II.3. Instrumentos y figuras de planeamiento

Planes coordinadores, estructurantes y de desarrollo. Gestión y aprobación. Participación pública. Vigencia, modificación y revisión de los planes. Publicidad del Planeamiento. Clasificación del suelo por medio del Plan General. Determinación pormenorizada del Plan General. El Plan Parcial como modo de desarrollar el suelo urbanizable y preparar nuevo suelo urbano. Peculiaridades del planeamiento según las características del municipio. Los planes especiales.

II.4. Ejecución del planeamiento (I). Equidistribución del aprovechamiento y obtención de espacio público

Instrumentos legales. El área de reparto y el aprovechamiento tipo. Estudios de viabilidad económica cuando existen áreas de reparto. Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: distribución equitativa de cargas y beneficios; ha de atenderse a las diferencias objetivas en el valor del suelo y evitar la discriminación arbitraria. Previsiones legales, y criterios prácticos según se trate de suelo urbano o urbanizable y las características de la población de que se trate. La unidad de ejecución. Sistemas de actuación para las unidades de ejecución. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano.

II.5. Ejecución del planeamiento (II). Programación temporal

Necesidad de considerar la dimensión temporal del planeamiento. Distinción entre desarrollo y ejecución del Planeamiento. Programación de los sistemas generales. Ejecución del resto del planeamiento a través de las unidades de ejecución donde se incluyen elementos privados (edificación) y públicos (sistemas locales). Instrumentos legales para asegurar un desarrollo racional de las unidades de ejecución: fijación de plazos y determinación de prioridades. Criterios para delimitar las unidades de ejecución: características de la estructura parcelaria y del sector de la construcción, condiciones relativas al diseño del espacio público y a la transformación del tejido viario y de infraestructuras existentes.

II.6. Documentación del Plan General

Documentación exigida para la tramitación de un Plan General. Contenido de los distintos documentos gráficos y escritos. Sentido y posible contenido del Avance de planeamiento. Memoria. Planos de información y propuesta. Normativa general y particular para cada clase de suelo. Distribución del contenido normativo entre los distintos tipos de Normas y Ordenanzas. Programa de actuación y Estudio económico y financiero. Avance de plazos y prioridades.

II.7. Ordenación del territorio. Categorización del suelo rústico

La estructura general y orgánica del territorio. Atención de los valores propios del suelo rústico: equilibrio entre lo urbano y lo rural. Legislación estatal y autónoma

aplicable al suelo no urbanizable. Categorías en el suelo no urbanizable: posibles usos constructivos y no constructivos; régimen de protección de cada una de las categorías del suelo no urbanizable. Disponibilidad de estas categorías para el planeamiento: prescripciones mínimas.

II.8. Ordenación urbana de núcleos consolidados

La cuestión de los centros históricos: crítica a la solución del Movimiento Moderno. Evolución en los criterios de actuación: reestructuración, conservación individualizada, renovación y saneamiento, conservación ambiental, rehabilitación y revitalización. Los Planes Especiales de Reforma Interior. Determinación de objetivos. Instrumentos urbanísticos habituales: catálogo de protección; control de alineaciones, usos y alturas; propuesta de nuevos usos; renovación de infraestructuras y urbanización; actuaciones sistemáticas.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV., *10 años de planeamiento urbanístico en España: 1979-1989*, MOPU e IUAV, Madrid, 1989. Localización: UN-PQ 5288

AA.VV., *Planes de Ordenación urbana*, M.O.P.U. e I.E.A.L., Madrid 1974. Localización: UN-PQ 7059

ESTEBAN NOGUERA, J., *Elementos de Ordenación Urbana*, Gaya Ciencia, Barcelona, 1976 (agotado). Localización: UN-PQ 5163

GOSLING, D., y MAITLAND, B., *Concepts of urban design Academy London*, 1984. Localización: UN-PQ 5195

JACOBS, Jane, *Muerte y vida de las grandes ciudades*, Península, Madrid 1973. Localización: UN-PQ 7009

ORDEIG, J.M^a. et al., *Una metodología arquitectónica en el proceso de planeamiento. Los casos de Cizur, Tafalla, Sangüesa*, Departamento de Urbanismo, Universidad de Navarra, Pamplona, 1994.

QUARONI, L., *La torre de Babel*, Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1970.
Localización: UN-PQ 5039

TRANCIK, R., *Finding Lost Space. Theories of Urban Design*, Van Nostrand
Reinhold, New York, 1986. Localización: UN-PQ 5384